

**INTERPROFESSIONAL
EDUCATION +**

Oleh:
Khalidatul Khair Anwar, S.ST., M.Keb.
Hesti Wulandari, S.ST., M.Keb.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLTEKKES KEMENKES KENDARI

MODUL SOSIALISASI

Oleh:
Khalidatul Khair Anwar, S.ST., M.Keb.
Hesti Wulandari, S.ST., M.Keb.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLTEKES KEMENKES KENDARI

Nama

NIM

Tingkat

Prodi/ Jurusan

INTERPROFESIONAL EDUCATION +

Penulis :

Khalidatul Khair Anwar, S.ST., M.Keb.

Hesti Wulandari, S.ST., M.Keb.

Desain Sampul dan Tata Letak : **@dinoSaturday**

PENDAHULUAN

Tantangan di dunia kesehatan dewasa ini semakin tinggi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam upaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, tentunya tidak bisa hanya dilakukan hanya oleh satu profesi kesehatan. Beragamnya masalah kesehatan yang ada di masyarakat menuntut para profesi kesehatan untuk berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Seperti halnya yang dinyatakan dalam *Alma Ata Declaration In International Conference on Primary Health Care* (1978), bahwa praktik kolaborasi yang efektif merupakan prinsip kunci dalam pelayanan kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan akan terjadi jika profesi kesehatan interdisiplin saling bekerjasama/berkolaborasi dalam tim (Hind, 2003). *Canadian Interprofessional Health Collaborative* (CIHC) menyebutkan bahwa praktik kolaborasi yang berpusat pada pasien juga memperbaiki kualitas pelayanan pasien dan meningkatkan luaran kesehatan pasien. Praktik kolaborasi menurunkan kejadian komplikasi, lama rawat inap, jumlah kunjungan ke rumah sakit, kejadian malpraktik, dan angka kematian. Praktik kolaborasi juga mengurangi konflik di antara tenaga kesehatan, mengurangi biaya kesehatan, dan meningkatkan kepuasan pasien serta tenaga kesehatan (Goldman J, 2011).

Salah satu upaya dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif antar profesi adalah dengan diadakannya praktik kolaborasi sejak dini melalui proses pembelajaran. Kemampuan bekerjasama secara interprofesi (*interprofessional teamwork*) tidak muncul begitu saja, melainkan harus ditemukan dan dilatih sejak dini mulai dari tahap perkuliahan, dengan begitu mahasiswa mempunyai bekal pengetahuan dan pengalaman mengenai cara bekerjasama secara tim yang baik dengan profesi lain sebelum mereka terjun ke dunia kerja (Zakiyyatul *et al*, 2012). *World Health Organization* (WHO) (2010) mencetuskan model pembelajaran interprofesi atau *Interprofesional Education*; sebagai sistem pendidikan yang terintegrasi untuk menyiapkan praktik kolaborasi. Poltekkes Kemenkes Kendari sebagai Institusi pendidikan kesehatan perlu memahami kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menyiapkan lulusan yang memenuhi karakter kolaborasi antar profesi yang dapat diwujudkan dengan penerapan IPE.

Berdasarkan hal tersebut, maka modul ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pemberian sosialisasi kepada mahasiswa terkait IPE. Modul ini juga berisi kuesioner RIPLS (*Readiness for Interprofessional Learning Scale*) untuk mengukur kesiapan mahasiswa dalam praktik kolaborasi antarprofesi dan IEPS (*Interdisciplinary Education Perception Scale*) untuk mengukur persepsi mahasiswa dalam praktik kolaborasi.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN ... IV

INTERPROFESSIONAL EDUCATION.....1

A. Definisi 2

B. Manfaat ... 4

D. Kompetensi... 8

C. Tujuan 7

E. Evaluasi17

Referensi.....18

LAMPIRAN26

KUESIONER

RIPLS

(*READINESS FOR INTERPROFESSIONAL LEARNING SCALE*)23

KUESIONER

(*INTERDISCIPLINARY EDUCATION PERCEPTION SCALE*) .27

Keputusan Menteri Kesehatan

No. HK.01/07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat 32

Keputusan Menteri Kesehatan

No. HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan48

Keputusan Menteri Kesehatan

No HK.01.07/MENKES/342/2020 tentang Standar Profesi Nutrisionis/ Ahli Gizi.....76

Keputusan Menteri Kesehatan

No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan 102

INTERPROFESSIONAL EDUCATION

Pelaksanaan Pendidikan antarprofesi atau yang lebih sering dikenal dengan *Interprofesional Education* (IPE) sudah menjadi kebutuhan institusi untuk membekali mahasiswa sebagai tenaga kesehatan profesional dan mampu berdaya saing global. *Interprofesional Education* diperlukan untuk mencetak profesional kesehatan yang mampu berkolaborasi efektif dan bekerjasama yang baik dengan berbagai profesi kesehatan. Peran perguruan tinggi dalam pembangunan kesehatan perlu suatu sinergi yang dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 1.

Framework aktivitas praktik IPE dan IPC (WHO, 2010)

Gambar di atas kemudian dikembangkan suatu upaya untuk mewujudkan kemampuan kolaborasi pada pelayanan kesehatan baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yaitu IPE. Penerapan IPE merupakan salah satu kontribusi peran perguruan tinggi dalam memberikan peningkatan pelayanan kesehatan.

A Definisi Interprofesional Education (IPE)

Definisi IPE adalah ketika dua atau lebih mahasiswa profesi kesehatan belajar dengan dan tentang satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai anggota tim *interprofessional* masa depan (CAIPE, 2012; Bridges et al. 2011; Olenick et al. 2010). *Interprofesional Education*) menurut WHO (2012) merupakan proses dimana sekelompok peserta didik atau tenaga kesehatan dengan latar belakang berbeda, belajar bersama dalam jangka waktu tertentu pada masa pendidikan, dengan interaksi sebagai tujuan utamanya, untuk kolaborasi dalam menyediakan pelayanan preventif, promotif, rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan lainnya.

Istilah IPE juga didefinisikan sebagai “setiap bentuk pendidikan, pelatihan pengajaran ataupun pembelajaran yang terdapat dua atau lebih profesi tenaga kesehatan dan social yang melakukan pembelajaran secara interaktif” (Thannhauser J, et al. 2010). *Interprofesional Education*

adalah metode pembelajaran yang interaktif, berbasis kelompok, yang dilakukan dengan menciptakan suasana belajar berkolaborasi untuk mewujudkan praktik yang berkolaborasi, dan juga untuk menyampaikan pemahaman mengenai interpersonal, kelompok, organisasi dan hubungan antar organisasi sebagai proses profesionalisasi (Royal College of Nursing, 2006).

Tujuan dari IPE adalah agar siswa belajar bagaimana untuk berfungsi dalam tim *interprofessional* dan menjadikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam praktik masa depan mereka, akhirnya memberikan perawatan pasien *interprofessional* sebagai bagian dari tim kolaboratif (HPEQ-Project, 2012). Hal tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pasien.

B Manfaat

World Health Organization (WHO) tahun 2010 menyatakan bahwa banyak sistem kesehatan di negara-negara di dunia yang sangat terfragmentasi pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah kesehatan di negara itu sendiri. Hal ini kemudian disadari karena permasalahan kesehatan sebenarnya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan, dan untuk dapat memecahkan satu persatu permasalahan tersebut atau untuk meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri, tidak dapat dilakukan hanya dengan sistem uniprofesional. Kontribusi berbagi disiplin ilmu ternyata memberi dampak positif dalam penyelesaian berbagai masalah kesehatan, World Health Organization (2010) menyajikan hasil penelitian di 42 negara tentang dampak dari penerapan collaborative practice dalam dunia kesehatan. Hasil dari penelitian ternyata sangat menjanjikan bukan hanya bagi negara terkait, namun juga apabila digunakan di negara-negara lain. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa praktik kolaborasi dapat meningkatkan 1) keterjangkauan serta koordinasi layanan kesehatan, 2) penggunaan sumber daya klinis spesifik yang sesuai, 3) outcome kesehatan bagi penyakit kronis, dan 4) pelayanan serta keselamatan pasien. Disamping itu, collaborative practice dapat menurunkan 1) total komplikasi yang dialami pasien, 2) jangka waktu rawat

inap, 3) ketegangan dan konflik di antara pemberi layanan (caregivers), 4) biaya rumah sakit, 5) rata-rata clinical error, dan 6) rata-rata jumlah kematian pasien.

Interprofessional Education (IPE) akan membuat mahasiswa terlatih untuk mengambil bagian di dalam sebuah tim, bagaimana bisa berkontribusi, mendengarkan pendapat, berdiskusi demi sebuah tujuan, menumbuhkan rasa saling percaya, dan menurunkan stereotip, bukan hanya dengan mahasiswa jurusan yang sama tetapi juga dengan mahasiswa program kesehatan yang lain (WHO, 2010; Sunguya BF et al, 2014; Salfi J et al, 2012).

Manfaat dari kebijakan pendidikan dan kesehatan yang melaksanakan pendidikan interprofesi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran/ kompetensi masing-masing profesi,
2. Mengetahui tugas dan wewenang tiap profesi,
3. Memiliki keahlian masing-masing,
4. Meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif,
5. Mengetahui dinamika kelompok antar profesi,
6. Meningkatkan skills organisasi/ *leadership*,
7. Mampu bersosialisasi,
8. Meningkatkan sikap menghargai dan menjunjung tinggi etika,
9. Menghilangkan sifat atau perasaan superior terhadap profesi tertentu,

10. Meningkatkan *attitude* siswa dalam menghargai interprofesi dan memengaruhi tingkah laku yang positif antarprofesi yang terlibat di dalamnya,
11. Percaya diri akan profesinya masing-masing,
12. Meningkatkan kemampuan *teamwork*,
13. Kolaborasi antar profesi,
14. Rasa saling membutuhkan,
15. Mendapatkan kemampuan negosiasi,
16. Mendapatkan kemampuan kepemimpinan,
17. Dapat bertukar pengetahuan dan informasi,
18. Dapat berbagi cara mengambil keputusan,
19. Dapat mengatur/ menyelesaikan konflik,
20. Dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan berpusat pada pasien.
21. Meningkatkan kualitas pelayanan,
22. Membuat tim tenaga kesehatan kohesif/ berbaur tanpa adanya stereotipe,
23. Kolaboratif dalam praktik (HPEQ-Project, 2012; Buring *et al.* 2009; Mendez P, 2008; Coster, 2008; WHO, 2010; Carpenter, 1995; Craig M & Klugman, 2011).

Manfaat yang diterima dari IPE dalam kebijakan kesehatan diantaranya:

1. Peningkatan praktik kerja dan produktivitas
2. Peningkatan outcome pasien
3. Peningkatan motivasi staf

4. Peningkatan keselamatan pasien
5. Akses yang lebih baik ke layanan kesehatan

Upaya yang signifikan masih diperlukan untuk memastikan kolaborasi profesi dikembangkan, disampaikan dan dievaluasi dalam menjaga pengakuan secara internasional (WHO, 2010). Dalam menghasilkan kemampuan kolaborasi profesi maka penerapan pendidikan antar profesi harus diawali dari masa pendidikan profesi kesehatan pada semua tahapan pendidikan. Interprofessional education (IPE) harus menjadi bagian dari partisipasi dosen dan mahasiswa terhadap sistem pendidikan tinggi ilmu kesehatan. Dosen dan mahasiswa merupakan elemen penting dalam IPE serta modal awal untuk terjadinya praktik kolaborasi di suatu negara. Oleh karena itu pentingnya penerapan IPE dalam mendukung praktik kolaborasi pada pelayanan kesehatan.

C Tujuan

Tujuan IPE adalah untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai calon profesi tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan karakter kolaboratif positif antar profesi kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan secara individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.

D Kompetensi

Domain kompetensi IPE adalah sekelompok kompetensi interprofesi yang lebih spesifik terkait konseptual dan berfungsi sebagai konstruksi teoritis (IPEC, 2011).

Barr (2005) menjelaskan bahwa kompetensi IPE adalah kompetensi kolaborasi yaitu 1) memahami peran dan tanggungjawab kompetensi profesi lain dengan jelas 2) Bekerja dengan profesi lain untuk memecahkan konflik dalam memutuskan perawatan dan pengobatan pasien 3) Kerja dengan profesi lain untuk mengkaji, merencanakan, dan memantau perawatan pasien 4) Menoleransi perbedaan, kesalahpahaman dan kekurangan profesi lain 5) Memfasilitasi pertemuan interprofesional dan 6) Memasuki hubungan saling tergantung dengan profesi kesehatan lain. Kompetensi IPE menurut ACCP (2009) adalah empat bagian yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan Tim

Tabel 1. Kompetensi IPE

NO	Kompetensi Utama	Komponen Kompetensi
1.	Pengetahuan	Strategi koordinasi
		Model berbagi tugas/Mengkaji situasi
		Kebiasaan Karater bekerja dalam tim
		Tujuan tim
		Tanggungjawab spesifik
		Pemantauan Kinerja secara bersama-sama
2.	Keterampilan	Fleksibilitas/penyesuaian
		Dukungan/ Perilaku saling mendukung
		Kepemimpinan tim
		Pemecahan konflik
		Umpan balik
		Komunikasi/pertukaraan informasi
		Orientasi tim /moral
3	Sikap	Kemajuan bersama
		Berbagi pandangan/tujuan
		Kepaduan tim
4.	Kemampuan tim	Saling percaya
		Orientasi bersama
		Kepentingan bekerja tim

Sumber: ACCP (2009)

Kompetensi IPE menurut Freeth (2005) adalah sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap pembelajaran dan praktik antarprofesi
2. Kepercayaan dalam hubungan pada fokus tertentu dari pembelajaran adanya kontribusi staf pendidik
3. Model peran yang positif
4. Pemahaman yang dalam terhadap pembelajaran interaktif dan percaya diri dalam menerapkan
5. Kepercayaan dan fleksibilitas dalam menggunakan perbedaan profesi lain secara kreatif dalam kelompok
6. Menghargai perbedaan dan kontribusi unik dari masing-masing anggota kelompok
7. Menyesuaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan kelompok
8. Meyakinkan dan memiliki selera humor dalam kesulitan

Berdasarkan Expert Panel IPEC oleh American Association of Colleges of Nursing, American Association of Colleges of Osteopathic Medicine, American Association of Colleges of Pharmacy, American Dental Education Association, Association of American Medical Colleges dan Association of Schools of Public Health tahun 2011, merumuskan empat area kompetensi inti yang diharapkan dari praktik kolaborasi Interprofessional Education, Area 1 adalah nilai/etika dalam praktik interprofesi, area 2 adalah tanggungjawab, area 3 adalah komunikasi interprofesi dan

area 4 adalah tim dan kerjasama (IPEC, 2011). Penerapan IPE di Poltekkes Kemenkes Kendari mengacu pada 4 kompetensi ini (Tabel 2).

Tabel 2. Interprofessional Collaborative Practice Competency Domains.

Competency	
Domain 1	<i>Values for Interprofessional Practice</i>
Domain 2	<i>Roles/Responsibilities</i>
Domain 3	<i>Interprofessional Communication</i>
Domain 4	<i>Teams and Teamwork</i>

Sumber: IPEC, 2011.

Gambar 2. Interprofessional Collaborative Practice Competency Domains (IPEC, 2011).

Domain Kompetensi 1

Nilai/etik untuk praktik interprofesional

Nilai dan etik yang berhubungan dengan sistem *interprofesional* merupakan hal yang penting, bagian baru dalam membentuk sebuah identitas profesional. Nilai dan Etik itu berfokus pada pasien dan berorientasi pada komunitas, tertanam dalam tujuan bersama untuk mendukung kemajuan dalam pelayanan kesehatan, dan mencerminkan komitmen bersama untuk membuat pelayanan yang lebih aman, efektif dan efisien. Kerjasama memasukkan nilai dengan membawa serta pasien atau keluarga dan komunitas untuk mendapatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan menyediakan pelayanan yang komprehensif bagi yang sakit. Hormat-menghormati dan kepercayaan adalah fondasi untuk efektif kerjasama interprofesional untuk perawatan kolaborasi diantara profesi kesehatan. Pada saat yang bersamaan, perawatan kolaborasi menghormati perbedaan yang tercermin dalam keahlian tiap profesi dalam memberikan pelayanan. Beberapa nilai dan etika yang menjadi tumpuan dalam kolaborasi interprofesional seperti menempatkan kepentingan pasien dan keluarga ditengah-tengah praktik, menghormati martabat dan privasi klien sewaktu memberikan pelayanan, bekerja dalam kerjasama dengan mereka yang menerima perawatan, mereka yang memberikan perawatan dan mereka yang terlibat di dalamnya dan lainnya.

Domain Kompetensi 2

Peran dan Tanggungjawab

Belajar menjadi interprofessional membutuhkan pemahaman bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pelayanan yang berfokus pada pasien dan berorientasi pada komunitas. Domain ini secara tidak langsung merupakan fitur penting dalam kerangka kerja kompetensi interprofesi. Kebutuhan untuk menangani promosi kesehatan dan permasalahan penyakit dalam konteks 'complex care' dan faktor komunitas membuat adanya batasan dari keahlian profesi dan membuat perlunya kerjasama, koordinasi dan kolaborasi diantara profesi. Bagaimanapun, koordinasi dan kolaborasi yang efektif terjadi disaat setiap profesi mengetahui dan menggunakan masing-masing keahlian dan profesi dalam pelayanan yang terfokus kepada pasien. Contoh kompetensi peran dan tanggung jawab ini tercermin dalam poin-poin: 1) Memaparkan peran dan tanggung-jawab masing-masing secara jelas kepada pasien, tim dan petugas lain, 2) memahami masing-masing batasan dalam pengetahuan, skill dan kemampuan, 3) Berkomunikasi dengan anggota tim untuk mengkarifikasi masing-masing peran dan tanggung-jawab dalam melaksanakan bagian pelayanan dan lain sebagainya. Konsep peran dan tanggung jawab meliputi 4 item seperti pada gambar 3.

	<p>Scope of Practice</p>	<p>Dalam kolaborasi tim, setiap profesi harus berkontribusi secara maksimal dengan mentransformasikan standar kompetensi disiplin profesinya dalam melaksanakan layanan kesehatan</p>	
	<p>Understand own &</p>	<p>Prinsip dasar dalam bekerjasama adalah asing-masing dan setiap anggota TIM memahami eseluruhan wewenang dan keterbatasan peran profesinya dan anggota tim lainnya</p>	
	<p>Uniqness of Role in IPE</p>	<p>Keunikan dalam kolaborasi adalah ketika terdapat wewenang yang overlapping/ tumpang indih, maka tim dapat menentukan siapa yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasien.</p>	
	<p>Task & Role Profession</p>	<p>Setiap tim harus mempunyai kemampuan untuk mengklarifikasikan tentang tugas yang akan dikerjakan dan tugas yang akan dikerjakan oleh profesi lain</p>	

Gambar 3. Konsep Peran dan Tanggung Jawab

Domain Kompetensi 3

Komunikasi Interprofessional

Garis terdepan profesi kesehatan mengidentifikasi bahwa komunikasi merupakan inti kedua dari domain kompetensi model *interprofesional* ini dan sebagai aspek inti dari praktik kolaborasi interprofesi. Mengembangkan kemampuan dasar komunikasi adalah hal biasa untuk profesi tenaga kesehatan, namun siswa kesehatan seringkali hanya memiliki sedikit pengetahuan atau pengalaman komunikasi interprofesi. Lebih dari satu dekade sebelumnya, AAMC mengatakan bahwa komunikasi dalam kedokteran mengakui pentingnya dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan anggota lainnya dalam tim kesehatan. Kompetensi komunikasi membantu profesi menyiapkan praktik kolaborasi. Komunikasi sebagai persiapan sebelum bekerja bersama memulai kolaborasi interprofesi yang efektif. Baggs & Schmitt (1997) mengatakan bahwa menjadi tersedia dalam tempat, waktu dan pengetahuan sebagaimana pula mau menerima melalui kepentingan yang diutarakan, mampu mendengarkan secara aktif, membuka diri dan mempunyai keinginan untuk berdiskusi adalah elemen yang menunjukkan kesiapan. Beberapa contoh kompetensi dalam domain ini yaitu: 1) Memilih cara dan teknik berkomunikasi yang efektif meliputi sistem informasi dan teknologi komunikasi untuk memfasilitasi diskusi dan

interaksi untuk meningkatkan kemampuan tim, 2) mengatur dan mengkomunikasikan informasi dengan pasien, keluarga dan tim kesehatan lainnya untuk membentuk pengertian bersama.

Domain Kompetensi 3

Team dan Teamwork

Belajar untuk menjadi interprofesi berarti belajar untuk menjadi anggota tim yang baik. Kerjasama tim dipraktikkan dalam berbagai keadaan dimana profesi kesehatan berinteraksi dalam keinginan untuk berbagi tujuan bersama dalam menangani pasien. Kerjasama tim ini termasuk bekerjasama dalam sistem yang terfokus kepada pasien, mengkoordinasikan pelayanan seseorang dengan profesi lain sehingga ketidakinginan, jarak dan kesalahan itu dapat dihindari. Kompetensi yang terdapat dalam domain ini beberapa diantaranya adalah menjelaskan perkembangan tim, peran dan praktik tim yang efektif, mengaplikasikan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan keefektifan tim.

E Evaluasi

Evaluasi yang akan dilakukan dalam modul ini adalah mengukur persepsi dan kesiapan mahasiswa dalam penerapan IPE. Silahkan mengisi kuesioner RIPLS dan IEPS yang ada pada lampiran.

R eferensi

American College of Clinical Pharmacy (ACCP). (2009). *Interprofessional education: Principle and application, a framework for clinical pharmacy*. *Pharmacotherapy*, 29 (3): 145-164.

Baggs, JG., dan Schmitt, M.H. (1997). Nurses and Resident Physicians Perceptiono of the Process of Collaboration in a MICU. *Research in Nursing and Health*. 20: 17-18

Barr H, Scott Reeves, Marilyn Hammick, Della S. Freeth. (2005). *Effective Interprofessional Education: Argument, Assumption and Evidence*. Oxford: Blackwell Publishing

Buring et al. (2009). Interprofessional Education: Definitions, Student Competencies, and Guidelines for Implementations. *Am J Pharm Educ*: 73(4)

Bridges et al. (2011) Interprofessional Collaboration: three best practice models for interprofessional education. *Med Educ Online*

Center for the Advancement of Interprofessional (CAIPE). (2002). *Interprofessional Education: Defining IPE*. <http://caipe.org.uk/resources/defining-ipe/>.

- Carpenter. (1995) Interprofessional Education for Medical and Nursing Students: Evaluation of a Programme. *Med Educ*: 29:265-72.
- Coster. (2008) Interprofessional Attitudes Amongst Undergraduate Students In The Health Professions: A Longitudinal Questionnaire Survey. *International Journal of Nursing Studies*: 45:1667-81.
- Craig M. Klugman DB-M. (2011). Art Rounds: Teaching Interprofessional Students Visual Thinking Strategies at One School. *Art and Medical Education*: 86(10).
- Freeth, D., dkk. (2005). *Effective Interprofessional Education: Development,, Delivery and Evaluation. 1st ed.* United Kingdom: Oxford. Blackwell Publishing
- Hall, P. (2005). Interprofessional teamwork: Professional cultures as barriers. *Journal of Interprofessional Care Supplement 1*: 188-196.
- Hind M., Norman I., Cooper S., Gill E. (2003). Interprofessional Perception of Health Service student. *Journal Interprofessional care* [serial online]: 17 (1); 21-34 available from [HTTP://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/12772467](http://www.ncbi.nlm.gov/pubmed/12772467)
- HPEQ-Project. (2011). *Mahasiswa kesehatan harus tahu! Berpartisipasi dan berkolaborasi dalam sistem pendidikan tinggi ilmu kesehatan.* Jakarta: Dikti-Kemendikbud.

- HPEQ-Project. (2012). *Apa kata mahasiswa?: Hasil kajian partisipasi & kolaborasi mahasiswa kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Dikti-Kemendikbud.
- IPEC. (2011). *Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice : Report and Expert Panel: American Association of Colleges of Nursing, American Association of Colleges of Osteopathic Medicine, American Association of Colleges of Pharmacy, American Dental Education Association, Association of American Medical Colleges, and Association of Schools of Public Health. .*
- Newman D M. (2005). A community nursing center for the health promotion of senior citizens based on the Neuman systems model , *N urs Educ Perspect* 26 (4) : 221 – 223.
- Royal College of Nursing. (2006). *The impact and effectiveness of interprofessional education in primary care : An RCN literature review*. London: RCN.
- Salfi J, Solomon P, Allen D, Mohaupt J, Patterson C. (2015). Overcoming all obstacles: a framework for embedding interprofessional education into a large, multisite Bachelor of Science Nursing program. *J Nurs Educ* [Internet]: 51(2):106. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22201276>
- Sunguya BF, Hinthong W, Jimba M, Yasuoka J. (2014) Interprofessional education for whom? - Challenges

and lessons learned from its implementation in developed countries and their application to developing countries: A systematic review. *PLoS One* ;9(5).

Thistlethwaite, J. & Monica M., (2010). Learning outcomes for interprofessional education (IPE): Literature review and synthesis. *Journal of Interprofessional Care*, September 2010, 24(5): 503-513.

WHO, 2010. *Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice*. CH-1211 Geneva 27, Switzerland.

LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN

LAMPIRAN

KUESIONER

RIPLS (*READINESS FOR INTERPROFESSIONAL LEARNING SCALE*)

Berilah jawaban sesuai dengan pendapat saudara.

Pilihan jawaban

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Setuju (S)
4. Sangat Setuju (SS)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
Kerjasama Tim dan Kolaborasi					
1.	Belajar bersama dengan mahasiswa profesi kesehatan lain akan membantu saya menjadi tenaga kesehatan yang lebih baik.				
2.	Jika mahasiswa kesehatan bekerjasama dengan baik, maka pasien akan mendapatkan pelayanan yang terbaik.				

3.	Belajar bersama dengan mahasiswa kesehatan profesi lain akan meningkatkan kemampuan saya dalam memahami masalah-masalah klinis.				
4.	Belajar bersama saat masih menjadi mahasiswa akan meningkatkan kualitas hubungan yang lebih baik dengan profesi lain saat bekerja.				
5.	Komunikasi interprofesi seharusnya dilakukan bersama dengan mahasiswa kesehatan profesi lain.				
6.	Belajar bersama akan membantu saya berfikir positif tentang profesi lain.				
7.	Agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan kepercayaan dan sifat saling menghormati satu sama lain.				
8.	Keterampilan kerjasama adalah dasar yang harus dipelajari oleh mahasiswa kesehatan.				
9.	Kerjasama tim akan membantu saya memahami kekurangan yang saya miliki.				

Identitas profesi negatif					
10.	Saya tidak ingin membuang waktu untuk belajar bersama dengan mahasiswa kesehatan profesi lain.				
11.	Mahasiswa tidak memerlukan belajar bersama dengan mahasiswa kesehatan lain.				
12.	Keterampilan menyelesaikan masalah klinis hanya bisa dipelajari dengan mahasiswa satu jurusan.				
Identitas profesi positif					
13.	Belajar bersama membantu saya mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dengan pasien dan profesi lain.				
14.	Saya bersedia bergabung dengan mahasiswa profesi lain dalam suatu grup kecil untuk menyelesaikan suatu kasus.				
15.	Belajar bersama akan mempercepat menemukan masalah yang dialami oleh pasien.				

16.	Belajar bersama saat mahasiswa akan membuat saya menjadi anggota tim yang baik ketika berkolaborasi dalam bekerja				
Peran dan Tanggungjawab Profesi					
17.	Fungsi utama paramedis adalah untuk membantu dokter.				
18.	Saya tidak yakin dengan peran profesi saya.				
19.	Saya harus banyak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dibandingkan dengan profesi lain.				

LAMPIRAN

KUESIONER

IEPS (INTERDISCIPLINARY EDUCATION PERCEPTION SCALE)

Lingkari Pada Pilihan Jawaban yang ada

Pilihan Jawaban

6 : Sangat setuju

5 : Setuju

4 : Agak setuju

3 : Agak tidak setuju

2 : Tidak setuju

1 : Sangat tidak setuju

A. Original IEPS by Luecht et al (1990)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban					
1	Individu dalam profesi saya terlatih	6	5	4	3	2	1
2	Individu dalam profesi saya dapat bekerja	6	5	4	3	2	1
3	Individu dalam profesi saya menunjukkan banyak otonomi	6	5	4	3	2	1
4	individu dalam profesi lain menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh profesi saya	6	5	4	3	2	1

5	Individu dalam profesi saya memiliki pandangan sangat optimis akan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.	6	5	4	3	2	1
6	Individu dalam profesi saya perlu bekerja sama dengan profesi lain	6	5	4	3	2	1
7	Individu dalam profesi saya memiliki pandangan yang sangat positif akan kontribusi dan pencapaian yang mereka lakukan.	6	5	4	3	2	1
8	Individu dalam profesi saya harus bergantung pada pekerjaan orang-orang di profesi lain	6	5	4	3	2	1
9	Individu dalam profesi lain sangat menghargai profesi saya	6	5	4	3	2	1
10	Individu dalam profesi saya saling mempercayai penilaian professional yang dibuat orang lain.	6	5	4	3	2	1
11	Individu dalam profesi saya memiliki status lebih tinggi daripada individu dalam profesi lain	6	5	4	3	2	1
12	Individu dalam profesi saya berusaha keras untuk memahami kemampuan dan kontribusi dari profesi lain	6	5	4	3	2	1

13	Individu dalam profesi saya sangat kompeten	6	5	4	3	2	1
14	Individu dalam profesi saya bersedia berbagi informasi dan sumber daya dengan orang-orang professional lainnya	6	5	4	3	2	1
15	Individu dalam profesi saya memiliki hubungan baik dengan orang-orang di profesi lain	6	5	4	3	2	1
16	Individu dalam profesi saya sangat menghargai profesi lain yang terkait	6	5	4	3	2	1
17	Individu dalam profesi saya bekerja sama dengan baik satu sama lain	6	5	4	3	2	1
18	Individu dalam profesi lain sering mencari dari orang-orang dalam profesi saya	6	5	4	3	2	1

B. Kuesioner IEPS revisi McFadyen et. al.(2007)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban					
		6	5	4	3	2	1
1	Individu dalam profesi saya terlatih	6	5	4	3	2	1
2	Individu dalam profesi saya dapat bekerja dengan baik bersama orang lain dengan profesi yang berbeda	6	5	4	3	2	1
3	Individu dalam profesi saya memiliki pandangan sangat optimis akan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.	6	5	4	3	2	1
4	Individu dalam profesi saya perlu bekerja sama dengan profesi lain	6	5	4	3	2	1
5	Individu dalam profesi saya memiliki pandangan yang sangat positif akan kontribusi dan pencapaian yang mereka lakukan.	6	5	4	3	2	1
6	Individu dalam profesi saya harus mengandalkan pekerjaan yang dilakukan oleh profesi lain	6	5	4	3	2	1
7	Individu dalam profesi saya saling mempercayai penilaian professional yang dibuat orang lain.	6	5	4	3	2	1
8	Individu dalam profesi saya sangat kompeten	6	5	4	3	2	1

9	Individu dalam profesi saya bersedia berbagi informasi dan sumber daya dengan orang-orang professional lainnya	6	5	4	3	2	1
10	Individu dalam profesi saya memiliki hubungan baik dengan orang-orang di profesi lain	6	5	4	3	2	1
11	Individu dalam profesi saya sangat menghargai profesi lain yang terkait	6	5	4	3	2	1
12	Individu dalam profesi saya bekerja sama dengan baik dengan orang lain	6	5	4	3	2	1

LAMPIRAN

**Keputusan Menteri Kesehatan
No. HK.01/07/MENKES/425/2020
tentang Standar Profesi Perawat.**

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/425/2020**

**TENTANG
STANDAR PROFESI PERAWAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Perawat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI PERAWAT.

KESATU : Standar profesi Perawat terdiri atas:

- a. standar kompetensi; dan
- b. kode etik profesi.

KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Perawat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

SEKRETARIAT
JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
HK.01.07/MENKES/425/2020
TENTANG
STANDAR PROFESI PERAWAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Pelayanan Keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik yang sehat maupun yang memiliki masalah kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu Keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya, dan selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa jenis tenaga kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki

kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menyatakan bahwa standar kompetensi kerja disusun oleh Organisasi Profesi Perawat dan Konsil Keperawatan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Standar kompetensi digunakan untuk pengembangan kurikulum dan Praktik Keperawatan.

Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Fokus Keperawatan yaitu respons Klien terhadap penyakit, pengobatan, dan lingkungan. Tanggung jawab Perawat yang sangat mendasar yaitu meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan dan mengurangi penderitaan. Tanggung jawab ini bersifat universal.

Pelayanan Keperawatan merupakan sektor pelayanan jasa yang harus mengikuti perkembangan global. Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antarnegara, membawa dampak ganda, di satu sisi membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya, dan di sisi lain membawa dampak persaingan yang cukup ketat. Oleh karena itu, tantangan utama saat ini dan masa mendatang yaitu meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di sektor Keperawatan. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pasar kerja atau dunia usaha dan industri maka perlu ada Standar Kompetensi Perawat agar terwujud hubungan timbal balik yang positif. Standar Kompetensi Perawat ini dapat digunakan oleh institusi pendidikan, pelayanan kesehatan, lembaga pelatihan, himpunan dan ikatan Keperawatan, dan Pemerintah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Standar Kompetensi Perawat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan berupa Asuhan Keperawatan oleh Perawat yang kompeten.

2. Tujuan

Tujuan Standar Kompetensi Perawat ini sebagai berikut:

- a. Menjelaskan latar belakang Standar Kompetensi Perawat
- b. Menjelaskan dasar hukum dari Standar Kompetensi Perawat
- c. Menjelaskan manfaat Standar Kompetensi Perawat
- d. Menjelaskan 5 (lima) area Kompetensi Perawat berdasarkan jenis Perawat
- e. Menguraikan masalah Keperawatan dan keterampilan tiap jenis Perawat

C. Manfaat

1. Bagi Perawat

- a. Tersedianya dokumen untuk mendapatkan gambaran tentang kompetensi yang akan diperoleh selama pendidikan
- b. Pedoman dalam pelaksanaan Praktik Keperawatan
- c. Alat ukur kemampuan diri

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum dan pengembangan pengajaran, mendorong konsistensi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta menetapkan kriteria pengujian dan instrumen/alat ukur pengujian.

3. Bagi Pemerintah/Pengguna

Menjadi acuan bagi Pemerintah dalam perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi pegawai, pengangkatan/penempatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi/insentif dan disinsentif serta kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam memenuhi peningkatan/pengembangan kompetensi Perawat.

4. Bagi Organisasi Profesi

Menjadi acuan untuk mengatur keanggotaan, tata kelola organisasi, merancang dan menyelenggarakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan terhadap Pelayanan Keperawatan serta menjadi acuan untuk menilai kompetensi Perawat lulusan luar negeri.

5. Bagi Masyarakat

Tersedianya acuan untuk mendapatkan karakteristik profesi Perawat yang dapat memenuhi kebutuhan Pelayanan Keperawatan di Indonesia.

D. Daftar Istilah

1. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
4. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
5. Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.
6. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
7. Diagnosis Keperawatan adalah suatu penilaian Keperawatan yang dilakukan Perawat mengenai respon Klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik aktual, risiko, dan promosi kesehatan.
8. Pemberian (*Administering*) Obat adalah tindakan yang dilakukan oleh Perawat untuk memasukkan agen farmakologis yang diprogramkan ke dalam tubuh Klien.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Organisasi Profesi Perawat yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun para Perawat.

BAB II

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI PERAWAT

Standar Kompetensi Perawat terdiri atas 5 (lima) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi Perawat. Area kompetensi juga merupakan adaptasi dari 5 (lima) *domains of the ASEAN Nursing Common Core Competencies* yang merupakan kesepakatan seluruh negara-negara anggota ASEAN. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi.

Secara skematis sistematika Standar Kompetensi Perawat digambarkan sebagai berikut:

Skema 2.1

Sistematika Standar Kompetensi Perawat

Standar Kompetensi Perawat dilengkapi dengan pokok bahasan, daftar masalah, daftar diagnosis, dan daftar keterampilan Keperawatan, dengan uraian sebagai berikut:

Daftar Pokok Bahasan berisikan jenis-jenis pengetahuan sesuai cabang ilmu yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi Perawat vokasi dan profesi ners.

Daftar Masalah berisikan masalah yang sering ditemukan pada Praktik Keperawatan yang mendasari dibutuhkannya Pelayanan Keperawatan. Daftar ini diperlukan untuk melatih dan membiasakan mahasiswa

Keperawatan mengenali masalah-masalah yang akan dihadapi di dalam Praktik Keperawatan dengan menjadikan daftar tersebut sebagai pemicu diskusi dalam proses pendidikan Keperawatan.

Daftar Diagnosis berisikan Diagnosis Keperawatan yang mengacu pada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Daftar ini diperlukan untuk membantu institusi pendidikan Keperawatan dalam penyusunan bahan ajar dan pelatihan keterampilan untuk mencapai standar kompetensi Perawat.

Daftar Keterampilan berisikan intervensi Keperawatan yang mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Daftar ini diperlukan untuk perumusan bentuk, mekanisme, fasilitas kesehatan, dan sarana pendukung keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi Perawat.

BAB III STANDAR KOMPETENSI PERAWAT

A. Area Kompetensi

Ilmu Keperawatan merupakan sintesis dari ilmu biomedik, psikologi, sosial, perilaku, antropologi, dan budaya. Pelayanan/Asuhan Keperawatan yang berkualitas bagi masyarakat perlu mendapatkan jaminan standar kompetensi. Kompetensi Perawat mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan (*soft dan hard skill*). Kerangka kompetensi Perawat dikelompokkan dalam 5 (lima) area kompetensi. Area ini sesuai dengan 5 (lima) *domains of the ASEAN Nursing Common Core Competencies* sebagai berikut:

1. Praktik berdasarkan Etik, Legal, dan Peka Budaya
2. Praktik Keperawatan Profesional
3. Kepemimpinan dan Manajemen
4. Pendidikan dan Penelitian
5. Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional

Gambar 3.1
Area Kompetensi Perawat

B. Komponen Kompetensi

1. Area Praktik Keperawatan berdasarkan Etik, Legal, dan Peka Budaya
 - a. Etik
 - b. Legal
 - c. Peka Budaya
2. Area Praktik Keperawatan Profesional
 - a. Manajemen Asuhan Keperawatan
 - b. Kualitas Praktik Keperawatan
3. Area Kepemimpinan dan Manajemen
 - a. Kepemimpinan
 - b. Manajemen Pelayanan Keperawatan
4. Area Pendidikan dan Penelitian
 - a. Pendidikan
 - b. Penelitian
5. Area Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional
 - a. Pengembangan profesional dan pendidikan berkelanjutan
 - b. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

C. Penjabaran Kompetensi

1. Area Praktik Keperawatan berdasarkan Etik, Legal dan Peka Budaya
 - a. Kompetensi inti:
Mampu melakukan Praktik Keperawatan berdasarkan praktik etik, legal, dan peka budaya.
 - b. Lulusan Perawat mampu:
 - 1) Praktik Keperawatan Berdasarkan Etik
 - a) Memahami konsep etik, norma, agama, budaya, hak asasi manusia dalam Pelayanan Keperawatan.
 - b) Menghargai perbedaan latar belakang agama, budaya, dan sosial antara Klien dengan Perawat.
 - c) Memprioritaskan kepentingan Klien dalam pemberian Pelayanan Keperawatan
 - d) Menjaga hak privasi Klien
 - e) Menjaga rahasia Klien yang diperoleh karena hubungan terapeutik.

- f) Menjaga kesehatan diri Perawat sehingga tidak berdampak kepada Klien.
 - g) Menghindari konflik kepentingan dengan Klien dalam memberikan pelayanan kesehatan.
 - h) Menunjukkan sikap empati dan kepedulian (*caring*) dalam pemberian Pelayanan Keperawatan.
 - i) Menjaga dan membangun hubungan profesional sesama Perawat dan dengan profesi lain untuk Pelayanan Keperawatan bermutu.
 - j) Melindungi Klien dari pelayanan kesehatan yang tidak bermutu.
 - k) Berpartisipasi aktif dalam pengembangan keprofesian untuk menjaga kualitas Pelayanan Keperawatan.
- 2) Praktik Keperawatan Berdasarkan Legal
- a) Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan Keperawatan.
 - b) Melakukan Praktik Keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan Keperawatan.
 - c) Menunjukkan sikap sadar hukum dalam pelayanan kesehatan dan Keperawatan.
- 3) Praktik Keperawatan Berdasarkan Peka Budaya
- a) Menggunakan pendekatan budaya untuk meningkatkan mutu pemberian Pelayanan Keperawatan.
 - b) Mendorong kemandirian masyarakat dengan basis budaya setempat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.
2. Area Praktik Keperawatan Profesional
- a. Kompetensi inti:
Mampu melakukan Praktik Keperawatan secara profesional berdasarkan keilmuan Keperawatan.

b. Lulusan Perawat mampu:

- 1) Menerapkan ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu Keperawatan, dan ilmu kesehatan masyarakat yang terkini untuk mengelola masalah Keperawatan secara holistik, terpadu, dan kontinum meliputi:
 - a) Pelayanan promosi kesehatan untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat.
 - b) Pencegahan masalah kesehatan umum dan khusus untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat.
 - c) Perumusan Diagnosis Keperawatan dan analisis masalah Keperawatan sesuai dengan standar Praktik Keperawatan
 - d) Sebagai landasan untuk penyusunan rencana intervensi dan evaluasi hasil Asuhan Keperawatan.
 - e) Intervensi Keperawatan sesuai masalah dan Diagnosis Keperawatan pada seluruh tatanan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer, sekunder, tersier, dan khusus.
 - f) Pelayanan pemulihan kesehatan individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat untuk tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik.
- 2) Memahami standar mutu yang digunakan dalam Pelayanan Keperawatan untuk melindungi Klien dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a) Rumusan masukan, proses, dan luaran dalam pemberian Pelayanan Keperawatan untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat.
 - b) Mampu beradaptasi dengan ketersediaan sumber daya tanpa mengorbankan mutu Pelayanan Keperawatan untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat.

3. Area Kepemimpinan dan Manajemen

a. Kompetensi inti:

Mampu melakukan praktik kepemimpinan, manajemen Asuhan Keperawatan dan manajemen Pelayanan Keperawatan.

b. Lulusan Perawat mampu:

Menerapkan konsep kepemimpinan dan manajemen dalam pengelolaan:

- 1) Asuhan Keperawatan individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat.
- 2) Program kesehatan komunitas untuk tujuan promosi dan pencegahan masalah kesehatan.
- 3) Fasilitas kesehatan untuk menunjang Pelayanan Keperawatan.
- 4) Sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan finansial untuk Pelayanan Keperawatan bermutu.
- 5) Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan personal, kolaborasi, institusional yang efektif, efisien, akuntabel dan terjangkau.
- 6) Masalah-masalah kesehatan dan kebijakan Pemerintah dalam bidang kesehatan dan Keperawatan dengan perumusan masalah dan pemilihan prioritas intervensi yang efektif dan efisien.

4. Area Pendidikan dan Penelitian

a. Kompetensi inti:

Mampu melakukan praktik pendidikan dalam Keperawatan dan penelitian dalam bidang Keperawatan.

b. Lulusan Perawat mampu:

- 1) Memahami peran dan fungsi pendidik klinik (*Preceptor*) dalam pendidikan Keperawatan.
- 2) Memahami kebutuhan pendidikan dan keterampilan klinik dalam pendidikan Keperawatan.
- 3) Merancang dan melaksanakan penelitian sederhana dalam bidang Keperawatan.
- 4) Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu Asuhan Keperawatan.

5. Area Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional

a. Kompetensi inti:

Mampu melakukan pengembangan kualitas praktik personal dan profesional dalam bidang Keperawatan.

- b. Lulusan Perawat mampu:
- 1) Menyadari kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi Keperawatan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
 - 2) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Keperawatan untuk menunjang mutu Pelayanan Keperawatan.

LAMPIRAN

**Keputusan Menteri Kesehatan
No. HK.01.07/MENKES/320/2020
tentang Standar Profesi Bidan.**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020
TENTANG
STANDAR PROFESI BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Bidan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.

KESATU : Standar profesi Bidan terdiri atas:

- a. standar kompetensi; dan
- b. kode etik profesi.

KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020
TENTANG
STANDAR PROFESI BIDAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan reproduksi perempuan dimulai sejak terbentuknya organ reproduksi, jauh sebelum seorang perempuan dilahirkan dan berketurunan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan generasi agar tidak punah, hal ini merupakan proses dan fungsi reproduksi perempuan secara alamiah.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Pemerintah menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 Angka Kematian Ibu (AKI) 305/100.000 Kelahiran Hidup (KH), dan berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Angka Kematian Bayi (AKB)– 24/1000 KH, adapun target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030 adalah AKI mencapai 70/100.000 KH, sedangkan AKB 12/1000 KH. Bidan sebagai salah satu profesi tertua di dunia memiliki peran sangat penting dan strategis dalam

penurunan AKI dan AKB serta penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas, melalui pelayanan kebidanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang bermutu dan berkesinambungan, bidan harus memahami falsafah, kode etik, dan regulasi yang terkait dengan praktik kebidanan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan bahwa dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, dan dalam Pasal 47 mengatakan Bidan dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan/atau peneliti dalam penyelenggaraan praktik kebidanan.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan, Bidan memberikan asuhan kebidanan yang bersifat holistik, humanistik berdasarkan *evidence based* dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan, dan memperhatikan aspek fisik, psikologi, emosional, sosial budaya, spiritual, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kewenangannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Perkembangan pelayanan kebidanan sejalan dengan kemajuan pelayanan obstetri dan ginekologi. Bidan sebagai profesi yang terus berkembang, senantiasa mempertahankan profesionalitasnya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesionalitas terkait erat dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang profesional (kompetensi profesional). Bidan profesional yang dimaksud harus memiliki kompetensi klinis (*midwifery skills*), sosial-budaya untuk menganalisa, melakukan advokasi dan pemberdayaan dalam mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga dan masyarakat.

Sikap profesional Bidan tidak terlepas dari harapan masyarakat tentang profil seorang Bidan. Survei tentang kinerja bidan yang dilakukan oleh Organisasi Profesi dan asosiasi institusi pendidikan kebidanan pada Tahun 2010 melalui pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa pada intinya masyarakat mengharapkan Bidan yang ramah, terampil dan tanggap di bidangnya. Mencermati harapan masyarakat tersebut, Organisasi Profesi dan *stakeholders* terkait menyusun suatu standar kompetensi Bidan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan.

Standar Kompetensi Bidan yang disusun ini, merupakan penyempurnaan dari Standar Kompetensi Bidan dan ruang lingkup praktik kebidanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Standar tersebut disusun berdasarkan *body of knowledge*, falsafah dan paradigma pelayanan kebidanan serta pola hubungan kemitraan (*partnership*) Bidan dan perempuan yang berfokus pada kebutuhan perempuan. Standar kompetensi ini memuat standar kompetensi lulusan pendidikan profesi Bidan dengan sebutan Bidan dan lulusan pendidikan Diploma III (tiga) Kebidanan dengan sebutan Ahli Madya Kebidanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Standar Kompetensi ini di maksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kebidanan terstandar oleh Bidan yang kompeten.

Tujuan

Tujuan umum:

Tersedianya dokumen yang menggambarkan karakteristik pengetahuan, keterampilan, dan perilaku Bidan sebagai acuan semua pihak yang memerlukan referensi untuk mengetahui dan memahami kompetensi Bidan.

Tujuan Khusus:

1. Tersedianya referensi untuk:
 - a. penyusunan kurikulum pendidikan kebidanan;

- b. penyusunan pedoman program pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
 - c. akreditasi institusi pendidikan kebidanan.
2. Tersedianya acuan untuk:
- a. penyusunan standar praktik dan pelayanan kebidanan; dan
 - b. kegiatan pembinaan dan evaluasi pelayanan kebidanan.

C. MANFAAT

Manfaat penyusunan Standar Kompetensi Bidan adalah:

1. Bidan
 - a. Pedoman dalam pelaksanaan praktik kebidanan;
 - b. Alat ukur kemampuan diri.
2. Organisasi Profesi
 - a. Standarisasi kompetensi Bidan;
 - b. Dasar referensi pengembangan profesi Bidan.
3. Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan
 - Dasar referensi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan kebidanan
4. Pemerintah/Pengguna
 - a. Referensi dalam menentukan remunerasi profesi Bidan;
 - b. Dasar pengaturan dalam pendayagunaan Bidan di seluruh lini pelayanan kesehatan;
 - c. Sebagai acuan jenjang karier Bidan.
5. Masyarakat
 - a. Memperoleh gambaran tentang profesi Bidan;
 - b. Menentukan pilihan dalam memperoleh pelayanan kebidanan.

D. DAFTAR ISTILAH

1. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

2. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
3. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.
4. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.
5. Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat Kebidanan.
6. Manajemen Asuhan Kebidanan adalah pendekatan yang digunakan Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan mulai dari pengkajian, perumusan diagnosis kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan pencatatan asuhan kebidanan.
7. Masalah adalah informasi yang didapatkan dari klien dan keluarga atau profesi kesehatan lain yang menjadi acuan dalam melakukan penelusuran melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.
8. Pengkajian adalah pengumpulan semua data yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi pasien/klien secara holistik meliputi biopsikososio, spritual dan kultural. Terdiri dari data subyektif (hasil anamnesis; biodata, keluhan utama, riwayat obstetri, riwayat kesehatan dan latar belakang sosial budaya) dan data obyektif (hasil pemeriksaan fisik, psikologis dan pemeriksaan penunjang).
9. Diagnosis Kebidanan adalah kesimpulan hasil analisis data yang diperoleh dari pengkajian secara akurat dan logis yang dapat diselesaikan dengan asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.
10. Perencanaan adalah rencana tindakan yang disusun Bidan berdasarkan diagnosis kebidanan mulai dari tindakan segera, tindakan antisipasi dan tindakan komprehensif melibatkan klien dan/atau keluarga, mempertimbangkan kondisi psikologi dan sosial

budaya klien/keluarga, tindakan yang aman (*safety*) sesuai kondisi dan kebutuhan klien berdasarkan *evidence based* serta mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku, sumber daya serta fasilitas yang ada.

11. Implementasi adalah pelaksanaan tindakan kebidanan berdasarkan rencana yang diberikan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman (*safety*) kepada klien, dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.
12. Evaluasi adalah penilaian secara sistematis dan berkesinambungan terhadap efektifitas tindakan dan asuhan kebidanan yang telah diberikan sesuai dengan perubahan perkembangan kondisi klien, dilakukan sesuai standar dan segera setelah melaksanakan asuhan, dicatat dan dikomunikasikan kepada klien dan/atau keluarga serta segera ditindak lanjuti.
13. Pencatatan adalah pencatatan asuhan secara lengkap, akurat, singkat, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, ditulis dalam bentuk catatan perkembangan/*Subjective, Objective, Assessment and Plan (SOAP) Notes*.
14. Asuhan Kebidanan Komprehensif adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
15. Asuhan Kebidanan Esensial adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan pelayanan keluarga berencana.
16. Kompetensi Bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi Bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir/neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, pelayanan keluarga berencana, masa klimakterium, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, serta keterampilan dasar praktik klinis kebidanan.

17. Kompetensi Ahli Madya Kebidanan adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan Pelayanan Kebidanan pada bayi baru lahir/neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, pelayanan keluarga berencana, dan keterampilan dasar praktik klinik kebidanan.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Klien adalah perseorangan, keluarga, atau kelompok yang melakukan konsultasi kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Bidan.
20. Tempat Praktik Mandiri Bidan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
21. Organisasi Profesi Bidan yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun para Bidan.

BAB II

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI BIDAN

Standar Kompetensi Bidan terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi Bidan. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan.

Secara skematis, susunan Standar Kompetensi Bidan dapat digambarkan seperti Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Skema Susunan Standar Kompetensi Bidan

Standar Kompetensi Bidan ini dilengkapi dengan daftar pokok bahasan, masalah, dan keterampilan klinis. Fungsi utama ketiga rincian tersebut sebagai pedoman bidan melakukan praktik kebidanan dan pedoman bagi institusi pendidikan kebidanan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan kebidanan.

Daftar pokok bahasan memuat pengertian dari 7 (tujuh) area kompetensi dalam praktik kebidanan yang diuraikan sesuai bidang ilmu yang

terkait. Daftar pokok bahasan ini dapat digunakan institusi pendidikan kebidanan untuk memetakan pencapaian kompetensi ke dalam struktur kurikulum masing-masing institusi.

Daftar masalah, berisikan berbagai informasi yang didapatkan dari klien dan keluarga atau profesi kesehatan lain yang menjadi acuan dalam melakukan penelusuran melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Institusi pendidikan kebidanan perlu memastikan bahwa selama pendidikan, mahasiswa bidan mempelajari masalah-masalah tersebut dan mendapat kesempatan berlatih menanganinya.

Daftar keterampilan klinis berisikan keterampilan klinis yang harus dikuasai oleh Bidan. Pada setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan kebidanan untuk menentukan materi dan sarana pembelajaran keterampilan klinis.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI BIDAN

A. AREA KOMPETENSI

Kompetensi Bidan terdiri dari 7 (tujuh) area kompetensi meliputi: (1) Etik legal dan keselamatan klien, (2) Komunikasi efektif, (3) Pengembangan diri dan profesionalisme, (4) Landasan ilmiah praktik kebidanan, (5) Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan, (6) Promosi kesehatan dan konseling, dan (7) Manajemen dan kepemimpinan. Kompetensi Bidan menjadi dasar memberikan pelayanan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan *evidence based* kepada klien, dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan (Gambar 3.1).

Gambar 3.1
Skema Area Kompetensi Bidan

B. KOMPONEN KOMPETENSI

1. Area Etik Legal dan Keselamatan Klien
 - a. Memiliki perilaku profesional.
 - b. Mematuhi aspek etik-legal dalam praktik kebidanan.
 - c. Menghargai hak dan privasi perempuan serta keluarganya.
 - d. Menjaga keselamatan klien dalam praktik kebidanan.

2. Area Komunikasi Efektif
 - a. Berkomunikasi dengan perempuan dan anggota keluarganya.
 - b. Berkomunikasi dengan masyarakat.
 - c. Berkomunikasi dengan rekan sejawat.
 - d. Berkomunikasi dengan profesi lain/tim kesehatan lain.
 - e. Berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3. Area Pengembangan Diri dan Profesionalisme
 - a. Bersikap mawas diri.
 - b. Melakukan pengembangan diri sebagai bidan profesional.
 - c. Menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang praktik kebidanan dalam rangka pencapaian kualitas kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat.

4. Area Landasan Ilmiah Praktik Kebidanan
 - a. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang berkualitas dan tanggap budaya sesuai ruang lingkup asuhan:
 - 1) Bayi Baru Lahir (Neonatus).
 - 2) Bayi, Balita dan Anak Prasekolah.
 - 3) Remaja.
 - 4) Masa Sebelum Hamil.
 - 5) Masa Kehamilan.
 - 6) Masa Persalinan.
 - 7) Masa Pasca Keguguran.
 - 8) Masa Nifas.
 - 9) Masa Antara.
 - 10) Masa Klimakterium.
 - 11) Pelayanan Keluarga Berencana.
 - 12) Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan.
 - b. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan penanganan situasi kegawatdaruratan dan sistem rujukan.
 - c. Bidan memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk dapat melakukan Keterampilan Dasar Praktik Klinis Kebidanan.

5. Area Keterampilan Klinis Dalam Praktik Kebidanan

- a. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi baru lahir (neonatus), kondisi gawat darurat, dan rujukan.
- b. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi, balita dan anak pra sekolah, kondisi gawat darurat, dan rujukan.
- c. Kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada remaja perempuan.
- d. Kemampuan memberikan pelayanan tanggap budaya dalam upaya promosi kesehatan reproduksi pada masa sebelum hamil.
- e. Memiliki ketrampilan untuk memberikan pelayanan ANC komprehensif untuk memaksimalkan, kesehatan Ibu hamil dan janin serta asuhan kegawatdaruratan dan rujukan.
- f. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu bersalin, kondisi gawat darurat dan rujukan.
- g. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pasca keguguran, kondisi gawat darurat dan rujukan.
- h. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada ibu nifas, kondisi gawat darurat dan rujukan.
- i. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada masa antara.
- j. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada masa klimakterium.
- k. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pelayanan Keluarga Berencana.
- l. Kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
- m. Kemampuan melaksanakan keterampilan dasar praktik klinis kebidanan.

6. Area Promosi Kesehatan dan Konseling
 - a. Memiliki kemampuan merancang kegiatan promosi kesehatan reproduksi pada perempuan, keluarga, dan masyarakat.
 - b. Memiliki kemampuan mengorganisir dan melaksanakan kegiatan promosi kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
 - c. Memiliki kemampuan mengembangkan program KIE dan konseling kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.

7. Area Manajemen dan Kepemimpinan
 - a. Memiliki pengetahuan tentang konsep kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya kebidanan.
 - b. Memiliki kemampuan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan dan strategi pelayanan kebidanan pada perempuan, bayi, dan anak.
 - c. Mampu menjadi *role model* dan agen perubahan di masyarakat khususnya dalam kesehatan reproduksi perempuan dan anak.
 - d. Memiliki kemampuan menjalin jejaring lintas program dan lintas sektor.
 - e. Mampu menerapkan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan.

C. PENJABARAN KOMPETENSI

1. Etik Legal dan Keselamatan Klien

- a. Kompetensi inti

Mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan menerapkan etika, legal, dan keselamatan klien dalam seluruh praktik dan pelayanan kebidanan untuk perwujudan profesionalisme Bidan.
- b. Lulusan Bidan Mampu
 - 1) Berperilaku sesuai kode etik Bidan, dan pandai menempatkan diri pada kondisi dan situasi berbeda.
 - 2) Bekerja sesuai standar pelayanan kebidanan yang telah ditetapkan.
 - 3) Bersikap adil pada semua pihak yang berinteraksi dengan bidan, khususnya klien yaitu perempuan, bayi, balita dan anak prasekolah.
 - 4) Menghormati mitra kerja yang memiliki kelebihan, dan menghargai setiap pihak yang memiliki keterbatasan.

- 5) Menyadari keterbatasan diri, sehingga terbuka untuk berkolaborasi dengan profesi lain.
- 6) Senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk klien.
- 7) Mengutamakan keselamatan klien di atas kepentingan pribadi, dan kelompok.
- 8) Cermat dan teliti dalam setiap perkataan, dan perbuatan terkait pelayanan kebidanan.
- 9) Sadar hukum dan senantiasa mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
- 10) Jujur dan bertanggungjawab terhadap setiap tahap dan bagian pelayanan kebidanan yang dipercayakan kepadanya.
- 11) Melindungi hak asasi perempuan dalam kesehatan reproduksi dan seksualitas.
- 12) Menjaga rahasia yang diketahui karena keterlibatan dalam pelayanan.
- 13) Memperlakukan perempuan sebagai mitra yang bertanggungjawab menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksinya.
- 14) Menempatkan diri dengan tepat di masyarakat, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang menjadi sasaran binaannya.
- 15) Mampu menjalin kerja sama dengan seluruh pihak.

2. Komunikasi Efektif

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan praktik kebidanan dengan menggunakan teknik komunikasi efektif untuk interaksi dengan klien, Bidan, tenaga kesehatan lain, dan masyarakat dalam bentuk anamnesis, konseling, advokasi, konsultasi, dan rujukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan klien, dan menjaga mutu pelayanan kebidanan.

b. Lulusan Bidan mampu

- 1) Memahami dan menerapkan teknik-teknik komunikasi untuk menggali informasi dari klien yang bermanfaat dalam perumusan diagnosis kebidanan/masalah, serta melakukan edukasi sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan asuhan kebidanan.

- 2) Memahami dan membangun kerja sama dan kolaborasi dengan sesama bidan maupun tenaga kesehatan lain untuk pelayanan terbaik kepada klien.
- 3) Memahami dan menyusun serta melaksanakan edukasi kepada perempuan, orang tua bayi, balita dan anak prasekolah, serta remaja perempuan tentang reproduksi sehat sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta kecacatan ibu hamil dan bayi baru lahir.
- 4) Memahami dan menyusun serta melaksanakan edukasi kepada perempuan, orang tua bayi, balita dan anak prasekolah serta remaja perempuan tentang gangguan/masalah kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta kecacatan ibu hamil dan bayi baru lahir.
- 5) Memberikan informasi tentang pilihan pelayanan (*informed choice*) dan memperlakukan klien sebagai mitra sejajar dalam meminta persetujuannya untuk memutuskan suatu tindakan (*informed consent*).
- 6) Menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media, bahasa yang mudah dipahami, dengan mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat setempat.
- 7) Memahami dan melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait situasi kesehatan perempuan, keluarga, masyarakat dan profesi.

3. Pengembangan Diri dan Profesionalitas

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan praktik kebidanan dengan memahami keterbatasan diri, kesadaran meningkatkan kemampuan profesional, dan mempertahankan kompetensi yang telah dimiliki, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat dan semua pemangku kepentingan.

b. Lulusan Bidan mampu

- 1) Menyesuaikan keterbatasan kemampuan yang berkaitan dengan praktik kebidanan.

- 2) Menunjukkan kecerdasan spiritual dan emosional dalam kehidupan sehari-hari dan praktik kebidanan.
- 3) Menerima kritikan dan menjadikannya sebagai masukan untuk membangun dirinya, pelayanan, dan praktik kebidanan.
- 4) Membina hubungan interpersonal dalam lingkungan pelayanan, praktik kebidanan, dan tim kesehatan serta lintas program dan lintas sektor.
- 5) Melakukan refleksi terhadap pengalaman praktik pelayanan kebidanan yang telah dilakukan.
- 6) Mengidentifikasi potensi diri dan mengatur kebutuhan belajar dirinya.
- 7) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, keadilan, komitmen, dan kepedulian.
- 8) Memilih dan menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk pengembangan profesionalismenya.
- 9) Menelaah literatur dan relevansinya dengan praktik kebidanan terkini.
- 10) Berperan aktif dalam Organisasi Profesi.
- 11) Mengikuti pendidikan berkelanjutan/*Continuing Professional Development* (CPD).
- 12) Menunjukkan komitmen atas kebijakan yang telah diputuskan Organisasi Profesi.
- 13) Menggunakan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik kebidanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
- 14) Mengidentifikasi kesenjangan penerapan ilmu kebidanan dalam praktik dan memberikan usulan solusi atas kesenjangan penerapan ilmu kebidanan dalam praktik.
- 15) Mengembangkan diri sebagai pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinis dalam pengembangan profesi bidan melalui pendidikan formal, dan nonformal.

4. Landasan Ilmiah Praktik Kebidanan

a. Kompetensi Inti

Mampu melakukan praktik kebidanan dengan mengaplikasi ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, biokimia, fisika kesehatan, dan farmakologi,

perilaku, humaniora, hukum kesehatan, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian asuhan kebidanan komprehensif secara optimal, terstandar, aman, dan efektif.

b. Lulusan Bidan Mampu

- 1) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada bayi baru lahir /neonatus.
- 2) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada bayi, anak balita dan anak pra sekolah.
- 3) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada remaja.
- 4) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada masa sebelum hamil.
- 5) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada masa kehamilan.

- 6) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada masa persalinan
- 7) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada perempuan yang mengalami pasca keguguran
- 8) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada masa nifas.
- 9) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada masa antara.
- 10) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang berkualitas dan tanggap budaya pada masa klimakterium.
- 11) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kebidanan yang

berkualitas dan tanggap budaya pada pelayanan keluarga berencana.

- 12) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk pemberian pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan yang berkualitas dan tanggap budaya.
- 13) Memahami konsep teoritis, dan mengaplikasikan ilmu biomedik, kebidanan, ilmu kesehatan anak, sosial budaya, kesehatan masyarakat, perilaku, humaniora, hukum kesehatan, biokimia, fisika kesehatan, farmakologi, komunikasi secara terintegrasi untuk melakukan keterampilan dasar praktik klinis kebidanan.

5. Keterampilan Klinis Dalam Praktik Kebidanan

a. Kompetensi Inti

Mampu mengaplikasikan ketrampilan klinis dalam pelayanan kebidanan berlandaskan bukti (*evidence based*) pada setiap tahap dan sasaran pelayanan kebidanan.

b. Lulusan Bidan mampu

- 1) Melakukan asuhan kebidanan komprehensif dan berkualitas pada bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan yang fisiologis.
- 2) Melakukan identifikasi kasus yang bermasalah pada bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
- 3) Melakukan skrining terhadap masalah dan gangguan pada bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, remaja,

masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.

- 4) Melakukan edukasi dan konseling berbasis budaya dan etiko legal terkait hasil skrining pada bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
- 5) Melakukan kolaborasi dengan profesi terkait masalah yang dihadapi pada bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
- 6) Melakukan prosedur tatalaksana awal kasus kegawatdaruratan pada bayi baru lahir (neonatus), bayi, anak balita dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, pasca keguguran, masa nifas, pelayanan keluarga berencana.
- 7) Melakukan rujukan pada kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir (neonatus), bayi, anak balita dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, pasca keguguran, masa nifas, pelayanan keluarga berencana sesuai prosedur.
- 8) Melakukan dukungan terhadap perempuan dan keluarganya dalam setiap memberikan pelayanan kebidanan masa bayi baru lahir (neonatus), bayi, balita dan anak pra sekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
- 9) Melakukan keterampilan dasar praktik klinis kebidanan dalam memberikan pelayanan pada bayi baru lahir, bayi dan anak balita, remaja, masa sebelum hamil, masa hamil, masa bersalin, masa nifas, masa antara, masa klimakterium, pasca

keguguran, pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi perempuan dan seksualitas.

- 10) Melakukan penilaian teknologi kesehatan dan menggunakan alat sesuai kebutuhan pelayanan kebidanan dan ketentuan yang berlaku.

6. Promosi Kesehatan dan Konseling

a. Kompetensi Inti

Mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan perempuan, dan anak dalam bentuk-bentuk edukasi dan konseling masalah-masalah kesehatan khususnya dalam bidang reproduksi perempuan.

b. Lulusan Bidan mampu

- 1) Menganalisis masalah kesehatan masyarakat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan profesi terkait.
- 2) Mengidentifikasi peran perempuan, keluarga, dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan.
- 3) Menentukan prioritas intervensi promosi kesehatan yang sesuai dalam rangka peningkatan status kesehatan ibu & bayi, keluarga dan masyarakat.
- 4) Menentukan prioritas intervensi promosi kesehatan yang sesuai dalam rangka peningkatan status kesehatan perempuan dan seksualitas.
- 5) Merancang media promosi kesehatan dan konseling untuk perencanaan kehamilan yang sehat, persiapan persalinan dan kelahiran, antisipasi kegawatdaruratan dan persiapan menjadi orang tua.
- 6) Melakukan kerja sama dalam tim dilingkungan kerjanya dalam promosi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan masyarakat.
- 7) Menggunakan metode promosi kesehatan dan konseling yang tepat untuk perencanaan kehamilan yang sehat, persiapan persalinan dan kelahiran, antisipasi kegawatdaruratan dan persiapan menjadi orang tua.
- 8) Mengadvokasi pemberdayaan komunitas untuk melakukan inisiatif promosi kesehatan.

- 9) Melakukan kolaborasi secara efektif dengan komunitas, organisasi, dan sektor-sektor lain.
- 10) Memotivasi keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.
- 11) Mengembangkan program promosi kesehatan ibu & bayi, keluarga dan masyarakat.
- 12) Mengevaluasi kegiatan promosi kesehatan.
- 13) Melakukan analisis situasi dan analisis sosial terkait penerimaan masyarakat terhadap konsep fisiologis dalam siklus kehidupan perempuan.
- 14) Mengembangkan strategi pemberdayaan perempuan untuk mampu mengontrol dirinya.
- 15) Mengembangkan strategi dukungan yang tepat pada proses pencapaian peran ibu.
- 16) Memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pencapaian peran ibu.
- 17) Mengembangkan potensi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksinya.
- 18) Mengembangkan metode pendekatan untuk dapat memahami kondisi, kebutuhan dan masalah perempuan terkait kesehatan reproduksinya.
- 19) Merancang KIE dan konseling kesehatan reproduksi perempuan.
- 20) Melakukan KIE dan konseling kesehatan reproduksi perempuan.
- 21) Mengevaluasi keberhasilan KIE dan konseling kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan.
- 22) Memahami dan melakukan teknik penyuluhan dan konseling dalam lingkup pelayanan kebidanan.

7. Manajemen dan Kepemimpinan

a. Kompetensi Inti

Mampu menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi dalam pelayanan kebidanan sehingga mampu menetapkan prioritas dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya secara efisien.

- b. Lulusan Bidan mampu
- 1) Mengembangkan konsep kepemimpinan dalam pelayanan dan praktik kebidanan sebagai model peran dan mentor.
 - 2) Merancang alternatif pemecahan masalah dalam pelayanan dan praktik kebidanan.
 - 3) Merencanakan keputusan strategis dalam pelayanan dan praktik kebidanan.
 - 4) Mengelola pelayanan kebidanan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.
 - 5) Merancang pembentukan tim (*team building*) dalam praktik kebidanan.
 - 6) Membangun kemitraan/jejaring bersama pemangku kepentingan interprofesional dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.
 - 7) Merancang advokasi untuk memperjuangkan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan anak.
 - 8) Merancang advokasi mendukung kebijakan dalam penerapan prinsip keadilan gender.
 - 9) Mengidentifikasi potensi dalam upaya penggerakan peran serta masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kebidanan
 - 10) Merancang strategi pemberdayaan perempuan dalam bernegosiasi dan mengatasi risiko.
 - 11) Melakukan advokasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan pelayanan dan praktik kebidanan terhadap perempuan dan anak.
 - 12) Merumuskan alternatif pemecahan masalah yang muncul dalam proses perubahan praktik kebidanan.
 - 13) Menganalisis peluang dalam meningkatkan profesionalitas bidan.
 - 14) Mengembangkan penelitian kebidanan sebagai sumber informasi profesi.
 - 15) Melakukan toleransi ambiguitas, untuk dapat berfungsi dengan nyaman, sabar dan efektif dalam lingkungan yang tidak pasti.
 - 16) Mengelola praktik kebidanan secara mandiri yang berkesinambungan.

- 17) Menganalisis peluang dan memelopori pembaharuan dalam pelayanan dan praktik kebidanan.
- 18) Menerapkan Manajemen Risiko dalam Pelayanan kesehatan dan/atau Kebidanan
- 19) Mengembangkan manajemen mutu Pelayanan Kesehatan dan/atau kebidanan.
- 20) Mengembangkan kerja sama lintas program dan lintas sektor tingkat nasional, regional, maupun lokal.
- 21) Menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membangun dan mengembangkan jejaring lintas program dan lintas sektor.

LAMPIRAN

**Keputusan Menteri Kesehatan
No HK.01.07/MENKES/342/2020
tentang Standar Profesi Nutrisionis/ Ahli Gizi.**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/342/2020
TENTANG
STANDAR PROFESI NUTRISIONIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Nutrisionis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KTKI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI NUTRISIONIS.

KESATU : Standar profesi Nutrisionis terdiri atas:
a. standar kompetensi; dan
b. kode etik profesi.

KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Nutrisionis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/342/2020
TENTANG
STANDAR PROFESI NUTRISIONIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam pengembangan Ilmu Gizi di dunia sudah sejak lama yaitu dimulai sejak ditemukannya vitamin B1 oleh Eijkman, seorang dokter Belanda pada tahun 1898 yang ditugaskan di Jawa. Riset dalam bidang gizi yang dilakukan oleh Eijkman pada tahun 1898 membuktikan bahwa terjadinya beberapa penyakit dapat disebabkan karena tidak adanya suatu zat tertentu dalam pangan. Hal itu ditunjukkan dengan ditemukannya penyakit beri-beri pada anak ayam yang diberi beras yang sudah digiling. Kemudian, riset oleh Voorthuis pada tahun 1915, menekankan pentingnya sanitasi untuk memastikan kesehatan yang optimal di antara buruh dan mencegah beri-beri dengan distribusi bekatul (*rice bran*). Menurut penelitian Barker di Inggris tahun 1980-an, diketahui bahwa prevalensi penyakit jantung lebih banyak pada golongan masyarakat miskin. Teori Barker menyatakan bahwa ada korelasi antara kekurangan gizi pada janin dan anak di bawah dua tahun dengan risiko kegemukan, diabetes dan lain-lain penyakit non infeksi pada usia dewasa.

Istilah “gizi” sebagai terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris “*nutrition*” di Indonesia sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Echols dan Shadily dalam kamus Inggris-Indonesia dari Cornell University yang pertama diterbitkan pada tahun 1960. Selanjutnya, Poorwo Soedarmo memilih kata “gizi” dan menjadi istilah yang lazim dan resmi sebagai terjemahan dari istilah “*nutrition*”, baik dalam tulisan ilmiah maupun dokumen pemerintah seperti dalam buku Repelita. Perkembangan ilmu gizi dalam dekade terakhir sangat pesat, sehingga dikatakan sebagai era Nutrigenomik. Di lain pihak masalah gizi merupakan akibat dari interaksi

sebuah jaringan yang kompleks, mulai dari tingkat molekul dan mikrobiologi dari masing-masing orang hingga keadaan budaya, sosial ekonomi suatu masyarakat. Penyebab langsung terjadinya masalah gizi, khususnya masalah gizi kurang dan gizi buruk adalah kurangnya asupan pangan dan adanya penyakit infeksi yang keduanya saling terkait. Ketersediaan pangan dan pola konsumsi pangan di rumah tangga, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan, buruknya kondisi kesehatan lingkungan, dan pola asuh merupakan penyebab tidak langsung yang ketiganya saling berkaitan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur bahwa Tenaga Gizi merupakan salah satu kelompok Tenaga Kesehatan, dan terdiri atas *Nutritionis* dan *Dietisien*.

Dalam rangka mencegah terjadinya dan sekaligus menanggulangi masalah gizi diperlukan *Nutritionis* yang kompeten sehingga mampu melaksanakan pelayanan gizi dalam pencegahan dan penanggulangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang gizi. Dunia Internasional sepakat bahwa pada tahun 2020 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Quality of Health Care* yang di keluarkan oleh *Institute of Medicine* (IOM) tahun 2001 menjadi tujuan yang harus dicapai dengan baik. Keberadaan *Nutritionis* yang kompeten sangat dibutuhkan mengingat saat ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, di mana menurut hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional (RISKESDAS) tahun 2013 ditemukan tingginya kekurangan gizi seperti berat badan rendah dan pendek (*stunted*), dibarengi dengan meningkatnya prevalensi kegemukan pada wanita dewasa dan anak. Fenomena lain, masalah obesitas dan penyakit non infeksi tidak lagi menjadi monopoli negara dan masyarakat kaya.

Perkembangan IPTEK di bidang gizi dan keberadaan *Nutritionis* yang berkompoten sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya bencana akibat masalah gizi ganda. Salah satu cara adalah selalu memperbaiki gaya hidup dan perubahan pola makan, melakukan aktivitas fisik dan pencegahan penyakit. Selain itu juga meningkatkan kemampuan penelitian untuk melengkapi data dampak dari perubahan pola hidup, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pola makan dengan gizi seimbang menggunakan materi yang telah disesuaikan dengan

perkembangan dan kemajuan IPTEK. Upaya lain yang cukup penting adalah melakukan advokasi kepada pemerintah dan para pengambil keputusan terhadap kemungkinan bahaya akibat masalah gizi ganda.

Sejalan dengan maksud tersebut Nutrisionis sangat diperlukan keberadaannya demi menunjang kegiatan gizi masyarakat sesuai dengan amanat *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tenaga Nutrisionis yang berkompeten diharapkan mampu secara nyata membantu pemerintah untuk menerapkan gaya hidup dan pola makan yang lebih sehat melalui berbagai cara antara lain melalui pengaturan dan perundangan. Selama ini kendala yang dihadapi upaya perbaikan gizi kaitannya dengan faktor ketenagaan adalah pengadaan, pemerataan dan pendayagunaan tenaga Nutrisionis. Yang tidak kalah penting adalah hendaknya juga belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil mencegah dan menanggulangi masalah gizi.

Perkembangan pendidikan gizi di Indonesia dimulai dengan berdirinya Sekolah Ahli Makanan Jakarta tanggal 27 September 1950 dengan masa pendidikan satu setengah tahun. Lulusan sekolah ahli makanan bekerja di rumah sakit sebagai ahli makanan. Sebagai kelanjutan dari sekolah ahli makanan didirikan sekolah ahli diet tahun 1952 dengan masa pendidikan 3 tahun dan tahun 1957 menjadi Akademi Pendidikan Nutrisionis dan Ahli Diet dengan lokasi di Bogor (Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan, jalan Dr. Semeru Bogor) dan lulusan berhak menyandang gelar *Bachelor of Science* (B.Sc.) yang diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1959. Tahun 1965 kampus gizi dipindahkan ke jalan Hang Jebat III Kebayoran Baru Jakarta Selatan sampai sekarang. Nama berubah menjadi Akademi Gizi yang merupakan satu-satunya pendidikan gizi di Indonesia sampai tahun 1982 dengan sebutan lulusan Ahli Gizi. Ahli Gizi sebagai lulusan Akademi Gizi masih menyandang gelar *Bachelor of Science* (B.Sc.) yang diakui perguruan tinggi luar negeri sehingga dapat langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister. Sejak tahun 1982 bertambah akademi-akademi gizi di beberapa kota seperti Malang, Padang, Yogyakarta, Bali dan seterusnya sampai sekarang ada di 34 Provinsi dengan jalur berubah dari akademik menjadi vokasi (D3 Gizi) dengan sebutan lulusan Ahli Madya Gizi yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pendidikan Sarjana Gizi sebelum tahun 2000 masih berada pada Departemen Ilmu Kesehatan Keluarga dan menjadi Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber daya Keluarga pada tahun 1981 di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan gelar Insinyur. Program Studi Sarjana Gizi secara murni baru lahir tahun 2000-an di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dan Fakultas Ekologi Manusia IPB. Jumlah yang semula hanya satu akademi sebelum tahun 1980 dan menjadi 34 akademi pada tahun 1990-an serta bertambah menjadi 123 institusi pendidikan gizi setelah tahun 2000. Untuk pendidikan Program Diploma IV dilaksanakan pada Program Studi Gizi bidang Gizi Klinik dan Institusi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1991 sampai dengan tahun 2006. Tahun 2011, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan membuka Program Studi Diploma IV atau Sarjana Terapan Gizi.

Untuk menghasilkan Nutrisionis yang kompeten diperlukan standar kompetensi nasional yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Gizi yang berisi Standar Kompetensi, Standar Pendidikan, Kode Etik Gizi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.

Prospek bidang pekerjaan yang tersedia bagi lulusan pendidikan Nutrisionis di masa yang akan datang masih sangat terbuka dan memiliki prospek yang cerah, baik sebagai praktisi, akademisi maupun peneliti. Dewasa ini terdapat berbagai lahan kerja yang dapat menjadi tempat kerja prospektif bagi Nutrisionis. Hasil survei Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2001 menunjukkan bahwa lahan kerja prospektif bagi Nutrisionis meliputi pekerjaan di bidang gizi masyarakat, dietetika, gizi olahraga, ketahanan pangan dan gizi, pencegahan penyakit degeneratif, bioteknologi gizi. Lapangan pekerjaan ini terdapat baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka diperlukan adanya tenaga Nutrisionis kompeten yang akan menjadi pengelola pelayanan gizi yang profesional, dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif berdasarkan prinsip ilmu pangan, gizi dan kesehatan. Standar kompetensi Nutrisionis ini menguraikan profil, peran dan wewenang kerja tenaga Nutrisionis.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Tersedianya standar minimal kompetensi Nutrisionis sebagai acuan kewenangan dalam melaksanakan tugas pelayanan gizi dan pengembangan profesi gizi di Indonesia.

Tujuan

1. Sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan gizi yang menghasilkan Nutrisionis di Indonesia dalam rangka menjaga kualitas.
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan gizi yang profesional untuk individu, kelompok, dan masyarakat.
3. Mencegah timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan gizi.
4. Sebagai acuan perilaku Nutrisionis dalam mendarmabaktikan dirinya di masyarakat.

C. MANFAAT

1. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai acuan dalam menyusun kurikulum sehingga terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian meskipun kurikulum antara perguruan tinggi memiliki perbedaan, tetapi Nutrisionis yang dihasilkan dari berbagai program studi diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi.

2. Bagi Pemerintah/Pengguna

- a. Sebagai acuan bagi institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan profesi Nutrisionis, dengan memperhatikan kompetensi.
- b. Sebagai acuan dalam perencanaan pelatihan, karena dapat diketahui kompetensi apa yang telah dikuasai seorang Nutrisionis dan kompetensi apa yang perlu ditambah, sesuai dengan kebutuhan spesifik di tempat kerja.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh Nutrisionis.

4. Bagi Nutrisionis

- a. Pedoman dalam pelaksanaan praktik Nutrisionis;
- b. Alat ukur kemampuan diri.

5. Bagi Organisasi Profesi

- a. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan Kompetensi secara berkelanjutan.
- b. Sebagai acuan untuk menilai kompetensi Nutrisionis lulusan luar negeri.

D. DAFTAR ISTILAH

1. Gizi Masyarakat adalah bagian dari ilmu gizi dan makanan untuk membantu individu dan kelompok masyarakat dalam mengembangkan makanan sehat untuk peningkatan status gizi dan kesehatan serta pencegahan penyakit.
2. Asesmen/Kajian Gizi adalah proses pengumpulan analisis dan interpretasi data untuk menetapkan status risiko masalah gizi pada individu maupun masyarakat.
3. Asuhan Gizi adalah proses pelayanan gizi yang bertujuan untuk memecahkan masalah gizi, meliputi kegiatan pengkajian, diagnosa gizi, intervensi gizi melalui pemenuhan kebutuhan zat gizi klien (individu, kelompok, dan masyarakat) secara optimal, baik berupa pemberian makanan maupun konseling gizi, penyuluhan edukasi gizi serta monitoring dan evaluasi.
4. *Clinical Nutrition* adalah asuhan gizi dan dietetika pasien pada penyakit tertentu sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Diagnosis Gizi adalah identifikasi dan pemberian label masalah gizi baik pada individu maupun masyarakat berdasarkan faktor yang mempengaruhi dan diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda, gejala adanya masalah gizi baik dilihat dari asupan makanan, biokimia terkait gizi, fisik-klinis, dan lingkungan-perilaku yang dapat diatasi oleh profesi gizi.
6. Diet adalah pengaturan pola dan konsumsi makanan-minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu dengan tujuan terapi penyakit yang diderita, kesehatan, atau penurunan berat badan.

7. Dietetika adalah integrasi, aplikasi dan komunikasi dari prinsip-prinsip keilmuan makanan, gizi, sosial, bisnis dan keilmuan dasar untuk mencapai dan mempertahankan status gizi yang optimal secara individual, melalui pengembangan, penyediaan dan pengelolaan pelayanan gizi dan makanan di berbagai area atau lingkungan atau latar belakang praktik layanan.
8. Dietisien adalah sarjana gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi dan ujian profesi serta dinyatakan lulus kemudian diberi hak untuk mengurus ijin memberikan pelayanan dan menyelenggarakan praktik gizi.
9. Humaniora adalah semua ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya.
10. Ilmu Gizi adalah ilmu yang mempelajari cara memberikan makanan kepada tubuh setepat-tepatnya, sehingga tubuh dalam keadaan yang optimal.
11. Intervensi Gizi adalah tindakan yang di dalamnya mencakup perencanaan dan implementasi untuk mengatasi masalah gizi yang sudah diidentifikasi.
12. Konseling Gizi adalah proses yang didukung karakteristik hubungan kolaboratif konselor dan klien untuk memastikan makanan, gizi, dan aktivitas fisik sebagai prioritas, tujuan dan rencana yang bersifat individu dan mendorong tanggung jawab pasien untuk menolong dirinya sendiri dalam kondisi penyakitnya serta promosi kesehatan.
13. Nutrisionis adalah seorang yang mempunyai pendidikan dibidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Lulusan Diploma III Gizi, Sarjana Terapan Gizi, Sarjana Gizi, Magister Gizi dan Doktoral Gizi).
14. Penyelenggaraan Makanan/*Food Service* adalah penerapan ilmu gizi dan makanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok umur, kondisi sosial ekonomi, dan budaya klien, dengan kegiatan meliputi perencanaan standar kebutuhan gizi, perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, persiapan dan pengolahan bahan makanan, distribusi makanan serta pengawasan mutu sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

15. Skrining Gizi adalah proses penapisan melalui pengukuran dan pemeriksaan seluruh individu untuk menentukan status risiko masalah gizi dan tindak lanjut intervensi gizi.
16. *Hazard Analysis and Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah sebuah sistem yang akan mengontrol kondisi makanan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.
17. Organisasi Profesi Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun para Tenaga Gizi.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI NUTRISIONIS

Standar Kompetensi Nutrisionis terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran peran dan wewenang seorang Nutrisionis. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan. Secara skematis, susunan Standar Kompetensi Nutrisionis dapat digambarkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Skematis Susunan Standar Kompetensi Nutrisionis

Standar Kompetensi Nutrisionis ini dilengkapi dengan Daftar Pokok Bahasan Nutrisionis, Daftar Masalah Gizi Klien dan Nutrisionis, Daftar Keterampilan Nutrisionis terkait bidang gizi masyarakat, *food service* dan *clinical nutrition*. Fungsi utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi

institusi pendidikan gizi dalam mengembangkan kurikulum institusional untuk Nutrisionis.

Daftar Pokok Bahasan, memuat pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 7 (tujuh) area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu yang terkait, dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing institusi. Daftar Pokok Bahasan Nutrisionis secara rinci ada pada Bab IV bagian A.

Daftar Masalah, berisikan berbagai masalah yang akan dihadapi Nutrisionis. Oleh karena itu, institusi pendidikan gizi perlu memastikan bahwa selama pendidikan, mahasiswa gizi dipaparkan pada masalah-masalah tersebut dan diberi kesempatan berlatih menanganinya. Daftar masalah gizi klien dan Nutrisionis secara rinci ada pada Bab IV bagian B.

Daftar Keterampilan Nutrisionis, pada setiap kompetensi telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan gizi untuk menentukan materi, metode, dan sarana pembelajaran kompetensi gizi. Daftar kompetensi Nutrisionis secara rinci ada pada Bab IV bagian C.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI NUTRISIONIS

A. AREA KOMPETENSI

Kompetensi dibangun dengan fondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu gizi, gizi masyarakat, dan pengelolaan masalah kesehatan di masyarakat (Gambar 3.1). Oleh karena itu area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Profesionalitas yang Luhur,
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri,
3. Komunikasi Efektif,
4. Pengelolaan Informasi,
5. Landasan Ilmiah Ilmu Gizi, Pangan, Biomedik, Humaniora, dan Kesehatan Masyarakat,
6. Keterampilan Gizi Masyarakat, Penyelenggaraan Makanan dan *Clinical Nutrition*, dan Pelayanan Gizi
7. Pengelolaan Masalah Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Gambar 3.1

Fondasi dan Pilar Kompetensi Nutritionis

B. KOMPONEN KOMPETENSI

Komponen Kompetensi Nutritionis untuk masing-masing area kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Area Profesionalitas yang Luhur
 - a. Berketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Bermoral, beretika, dan berdisiplin.
 - c. Sadar dan taat hukum.
 - d. Berwawasan sosial budaya.
 - e. Berperilaku profesional.
2. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
 - a. Menerapkan mawas diri.
 - b. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat.
 - c. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru.
3. Area Komunikasi Efektif
 - a. Berkomunikasi dengan klien.
 - b. Berkomunikasi dengan mitra kerja.
 - c. Berkomunikasi dengan masyarakat.
4. Area Pengelolaan Informasi
Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan.
5. Area Landasan Ilmiah Ilmu Gizi, Pangan, Biomedik, Humaniora, Kesehatan Masyarakat
Menerapkan ilmu gizi untuk melakukan analisis situasi pangan dan gizi, perencanaan kebutuhan zat gizi dan bahan makanan yang dapat mempengaruhi status gizi, fisiologi dan patologi, sistem organ, dalam rangka identifikasi masalah gizi masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan kultural serta ilmu humaniora dalam pendayagunaan potensi masyarakat secara optimal untuk intervensi masalah gizi.
6. Area Keterampilan Gizi Masyarakat, Penyelenggaraan Makanan (*food service*) dan *Clinical Nutrition*
 - a. Melaksanakan asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat.
 - b. Mampu mengelola sistem penyelenggaraan makanan (*food service*).
 - c. Melaksanakan asuhan gizi klinik (*clinical nutrition*).
7. Area Pengelolaan Masalah Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Mampu mengelola masalah gizi.
 - b. Melaksanakan pemantauan/surveilans gizi.

- c. Mampu memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat gizi dan kesehatan.
- d. Mampu mengelola sumber daya local dan bisnis gizi (*nutripreneurship*).
- e. Mampu mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia.

C. PENJABARAN KOMPETENSI

Penjabaran Kompetensi Nutrisionis untuk masing-masing area kompetensi diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas yang Luhur

Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan pelayanan gizi yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip Ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

Lulusan Nutrisionis mampu

a. Berketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Bersikap dan berperilaku sebagai insan yang berketuhanan dalam program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan gizi klinik.
- 2) Bersikap dan berperilaku bahwa dalam melakukan pemberian asuhan gizi dan kegiatan penyelenggaraan makanan merupakan upaya maksimal.

b. Bermoral, beretika, dan berdisiplin

- 1) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan asuhan gizi.
- 2) Bersikap sesuai dengan Kode Etik Nutrisionis.
- 3) Mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan asuhan gizi.
- 4) Bersikap disiplin dalam menjalankan penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan asuhan gizi.

c. Sadar dan taat hukum

- 1) Mengidentifikasi masalah hukum dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan *clinical nutrition*.

- 2) Memberikan saran cara pemecahan dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan *clinical nutrition*.
 - 3) Menyadari tanggung jawab Nutrisionis secara hukum dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan *clinical nutrition*.
 - 4) Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan *clinical nutrition*.
 - 5) Membantu penegakan hukum serta keadilan dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan *clinical nutrition*.
- d. Berwawasan sosial budaya
- 1) Mengenal sosial, budaya, ekonomi masyarakat yang dilayani.
 - 2) Pemberdayaan potensi masyarakat untuk pencapaian hasil maksimal dalam penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan *clinical nutrition*.
 - 3) Menghargai perbedaan agama, ekonomi, sosial, dan budaya dalam menjalankan penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat dan *clinical nutrition*.
- e. Berperilaku profesional
- 1) Memiliki karakter spesifik sebagai Nutrisionis.
 - 2) Bersikap dan berbudaya melayani.
 - 3) Mengutamakan kepentingan dan keselamatan klien.
 - 4) Membangun kerja sama tim sesama Nutrisionis maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.
 - 5) Mendukung dan berupaya dalam menyukseskan penyelenggaraan makanan, program gizi masyarakat, dan *clinical nutrition*.

2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri

Kompetensi Inti

Mampu melakukan pelayanan gizi dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi demi keselamatan klien.

Lulusan Nutrisionis mampu

- a. Mawas diri dan pengembangan diri
 - 1) Mengenali dan mengatasi masalah asupan makanan, status gizi, serta pengaruh lingkungan dan perilaku terkait gizi.
 - 2) Tanggap terhadap kebutuhan dan pengembangan kapasitas dan potensi Nutrisionis.
 - 3) Memahami dan menyadari perlunya kolaborasi dengan profesi kesehatan lain.
 - 4) Menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk kepada profesi kesehatan lain sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 5) Senantiasa terbuka terhadap umpan balik dari pihak lain sebagai masukan untuk pengembangan diri.
- b. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
 - 1) Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja profesional sebagai Nutrisionis.
 - 2) Berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi Nutrisionis.
- c. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru
 - 1) Mengembangkan pendekatan mutakhir dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan *clinical nutrition*, melalui penelitian, literasi ilmiah dan publikasi.
 - 2) Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan *clinical nutrition* dengan mengoptimalkan potensi masyarakat.

3. Komunikasi Efektif

Kompetensi Inti

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan klien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain.

Lulusan Nutrisionis mampu

- a. Berkomunikasi dengan klien
 - 1) Berkomunikasi secara verbal dan nonverbal.
 - 2) Mengembangkan empati dalam membina komunikasi dengan klien.
 - 3) Menggunakan bahasa yang benar, santun, dan mudah dimengerti oleh klien.

- 4) Mendorong klien untuk mengemukakan secara terbuka masalah gizi sebagai bahan untuk mengatasi permasalahan secara holistik dan komprehensif.
 - 5) Merumuskan dan menyampaikan informasi penting dan strategis yang harus diketahui klien terkait status dan masalah gizinya, termasuk melaksanakan *informed consent* dan konseling.
 - 6) Memiliki kepekaan kultur, sosial, budaya dalam membina komunikasi dan hubungan dengan klien.
- b. Berkomunikasi dengan mitra kerja
- 1) Mengembangkan komunikasi untuk membangun kerja sama tim dengan sesama Nutrisionis.
 - 2) Mengembangkan komunikasi untuk membangun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain.
 - 3) Melakukan konsultasi dan rujukan kepada tenaga ahli terkait melalui surat rujukan dengan informasi yang tepat dan jelas.
 - 4) Memberikan informasi yang relevan dan akuntabel kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
 - 5) Menyusun dan mempresentasikan publikasi atau karya ilmiah di forum lokal, nasional, dan internasional.
- c. Berkomunikasi dengan masyarakat
- 1) Menggali informasi dan data dari masyarakat untuk identifikasi masalah asupan makanan, status gizi, serta pengaruh lingkungan dan perilaku terkait gizi.
 - 2) Melakukan advokasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah gizi masyarakat.
 - 3) Merumuskan dan mengembangkan bahan publikasi/ penyuluhan gizi masyarakat sesuai kebutuhan/situasi masalah gizi di lingkungan tersebut.
 - 4) Menyusun dan mempublikasikan tulisan ilmiah populer di berbagai media lokal, nasional dan internasional.

4. Pengelolaan Informasi

Kompetensi Inti

Mampu memanfaatkan teknologi informasi program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan *clinical nutrition*.

Lulusan Nutrisisionis mampu

- a. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan
 - 1) Menggunakan teknologi untuk mengakses informasi dan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan *clinical nutrition*.
 - 2) Memanfaatkan teknologi untuk mengolah data yang diperlukan untuk menunjang validitas dan reabilitas dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan (*food service*), dan *clinical nutrition*.
 - 3) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk diseminasi informasi dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan (*food service*), dan *clinical nutrition*.
 - 4) Menggunakan teknologi informasi sebagai sumber literasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan sebagai Nutrisisionis dalam bidang program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan (*food service*), dan *clinical nutrition*.

5. Landasan Ilmiah Ilmu Gizi, Pangan, Biomedik, Humaniora, dan Kesehatan Masyarakat

Kompetensi Inti

Mampu memformulasikan masalah gizi berdasarkan ilmu gizi, pangan, biomedik, humaniora, dan kesehatan masyarakat.

Lulusan Nutrisisionis mampu

- a. Menerapkan ilmu gizi untuk melakukan analisis situasi pangan dan gizi, perencanaan kebutuhan zat gizi dan bahan makanan yang dapat mempengaruhi status gizi, fisiologi dan patologi, sistem organ, dalam rangka identifikasi masalah gizi masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan kultural serta ilmu humaniora dalam pendayagunaan potensi masyarakat secara optimal untuk intervensi masalah gizi

- 1) Menerapkan ilmu gizi untuk:
 - a) Menilai asupan pangan individu, kelompok, dan masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif.
 - b) Mengidentifikasi status gizi dan masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat.
 - c) Menghitung kebutuhan zat gizi dan bahan makanan sesuai kelompok usia, jenis kelamin, aktivitas, status gizi dan status kesehatan.
 - d) Merencanakan dan melakukan intervensi sesuai masalah gizi.
- 2) Menerapkan Ilmu Biomedik untuk:
 - a) Identifikasi masalah gizi yang dipengaruhi oleh patofisiologi, metabolisme dan gangguan kesehatan.
 - b) Merencanakan intervensi gizi sesuai masalah gizi terkait patofisiologi, metabolisme dan gangguan kesehatan.
 - c) Menyesuaikan kebutuhan gizi dan bahan pangan dengan kondisi patofisiologi, metabolisme dan gangguan kesehatan.
- 3) Menerapkan ilmu Humaniora untuk:
 - a) Memahami keberagaman agama, sosial, ekonomi, kultural dalam melaksanakan program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan *clinical nutrition*.
 - b) Menggali dan menggunakan potensi masyarakat yang dapat menunjang program gizi masyarakat.
 - c) Penyelenggaraan makanan, dan *clinical nutrition* yang berkualitas.
- 4) Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat untuk:
 - a) Identifikasi besaran masalah gizi masyarakat.
 - b) Mengembangkan program dan kegiatan masyarakat menggunakan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masalah gizi.
 - c) Meningkatkan peran serta masyarakat pada program gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan, dan *clinical nutrition* dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan status gizi masyarakat.

6. Keterampilan Gizi Masyarakat, Penyelenggaraan Makanan (*food service*), dan *Clinical Nutrition*

Kompetensi Inti

Mampu melakukan prosedur pelayanan gizi masyarakat yang berkaitan dengan masalah pangan, status gizi, dan kesehatan.

Lulusan Nutrisionis mampu

- a. Melaksanakan asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat
 - 1) Mampu melakukan kegiatan asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat
 - a) Kegiatan skrining gizi.
 - b) Asesmen gizi dan analisis masalah gizi individu, kelompok dan masyarakat.
 - c) Penetapan masalah gizi dan faktor penyebab pada individu, kelompok dan masyarakat.
 - d) Pemberian intervensi gizi kepada seluruh masyarakat berdasarkan masalah gizi sesuai siklus kehidupan.
 - e) Edukasi dan pelatihan gizi.
 - f) Promosi gizi dan kesehatan.
 - g) Surveilans.
 - h) Monitoring dan evaluasi.
 - i) Pencatatan dan pelaporan.
 - j) Penelitian berbasis masyarakat.
 - 2) Mengelola sistem penyelenggaraan makanan (*food service*) institusi
 - a) Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan makanan (*food service*) institusi.
 - b) Merencanakan menu.
 - c) Mengelola pengadaan bahan makanan.
 - d) Mengawasi produksi, distribusi, dan pelayanan makanan.
 - e) Memodifikasi dan pengembangan resep, produk gizi dan formula makanan.
 - f) Higiene dan sanitasi makanan dan minuman.
 - g) Keselamatan kerja.
 - h) Mengelola sarana fisik atau peralatan.
 - i) Mengawasi mutu makanan dan keamanan pangan.
 - j) Memasarkan produk makanan.
 - k) Memperbaiki mutu pelayanan gizi dan kepuasan klien.

- l) Mengelola sumber daya manusia, biaya, sarana fisik dan materi secara terpadu.
 - m) Mengevaluasi penyelenggaraan makanan.
 - n) Mendokumentasikan kegiatan penyelenggaraan makanan.
- 3) Melakukan kegiatan *clinical nutrition* pada klien tanpa komplikasi dan klien dengan maksimal 2 (dua) komplikasi penyakit
- a) Pengkajian gizi.
 - b) Penetapan diagnosis gizi.
 - c) Perencanaan intervensi gizi.
 - d) Pemberian intervensi gizi.
 - e) Konseling gizi.
 - f) Monitoring dan evaluasi gizi hasil intervensi dan konseling.

7. Pengelolaan Masalah Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kompetensi Inti

Mampu mengelola masalah gizi dan pemberdayaan masyarakat.

Lulusan Nutrisionis mampu

- a. Mengelola masalah gizi
 - 1) Merencanakan program kerja meliputi kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia (SDM, sarana prasarana, alat, dana), monitoring dan evaluasi di fasyankes dan institusi lainnya.
 - 2) Mengorganisasikan program kerja.
- b. Melaksanakan pemantauan/surveilans gizi
 - 1) Melakukan pengumpulan data sesuai indikator masalah gizi.
 - 2) Melakukan pengolahan dan analisis data sesuai indikator masalah gizi.
 - 3) Penetapan kecenderungan dan besaran masalah sesuai indikator masalah gizi dan kesehatan.
 - 4) Penyebaran informasi masalah gizi dan kesehatan kelompok dan masyarakat untuk tindakan efektif.
- c. Memberdayakan dan kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat gizi dan kesehatan
 - 1) Mendayagunakan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran gizi.
 - 2) Memobilisasi kader gizi untuk menggerakkan program gizi masyarakat.

- 3) Menggalang potensi masyarakat untuk identifikasi dini masalah gizi masyarakat.
 - 4) Menggerakkan masyarakat untuk mendukung pengentasan masalah gizi.
 - 5) Membangun jejaring koordinasi dengan profesi dan sektor lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah gizi dan kesehatan.
- d. Mengelola sumber daya lokal dan bisnis gizi (*nutripreneurship*)
- 1) Mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
 - 2) Menerapkan manajemen pelayanan gizi dan kesehatan institusi.
- e. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia
- 1) Menganalisis pengaruh pilihan kebijakan yang berdampak pada program kesehatan masyarakat dari aspek fiskal, administrasi, hukum, etika, sosial dan politik.

LAMPIRAN

**Keputusan Menteri Kesehatan
No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang
Standar Profesi Ahli Teknologi
Laboratorium Kesehatan**

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 370/Menkes/SK/III/2007**

TENTANG

STANDAR PROFESI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi tenaga Ahli Laboratorium Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/II/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 07/KEP/M.PAN/2/2000 Tahun 2000 Tentang Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN.**
- Kedua : Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai petunjuk bagi setiap tenaga Ahli Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2007**

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 370/Menkes/SK/III/2007

Tanggal : 27 Maret 2007

STANDAR PROFESI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan Laboratorium Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Laboratorium kesehatan sebagai unit pelayanan penunjang medis, diharapkan dapat memberikan informasi yang teliti dan akurat tentang aspek laboratoris terhadap spesimen/sampel yang pengujiannya dilakukan di laboratorium. Masyarakat menghendaki mutu hasil pengujian laboratorium terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan penyakit. Ahli teknologi laboratorium kesehatan yang terdiri dari para analis kesehatan dan praktisi laboratorium lainnya harus senantiasa mengembangkan diri dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan mutu terhadap hasil pengujian laboratorium dan tuntutan diberikan pelayanan yang prima.

Dalam era globalisasi, tuntutan standarisasi mutu pelayanan laboratorium tidak dapat dielakkan lagi. Peraturan perundang-undangan sudah mulai diarahkan kepada kesiapan seluruh profesi kesehatan dalam menyongsong era pasar bebas tersebut. Ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia harus mampu bersaing dengan ahli-ahli teknologi laboratorium (*Medical Laboratory Technologist*) dari negara lain yang lebih maju. Untuk itulah perlu disusun suatu Standar Profesi bagi para ahli teknologi laboratorium kesehatan di Indonesia.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Standar Profesi ini dapat menjadi acuan bagi para ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia dalam berperan serta secara aktif, terarah dan terpadu bagi pembangunan nasional Indonesia.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tujuan Khusus

Standar Profesi ini disusun secara khusus untuk memberikan pedoman bagi para ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga kesehatan dibidang pelayanan laboratorium kesehatan.

C. PENGERTIAN

1. Definisi

Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia adalah suatu standar bagi profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan di Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya untuk berperan secara aktif terarah dan terpadu bagi pembangunan nasional Indonesia.

2. Batasan dan Ruang Lingkup

- Teknologi Laboratorium Kesehatan adalah disiplin ilmu kesehatan yang memberikan perhatian terhadap semua aspek laboratoris dan analitik terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia serta ilmu kesehatan lingkungan.
- Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan ilmuwan berketrampilan tinggi yang melaksanakan dan mengevaluasi prosedur laboratorium dengan memanfaatkan berbagai sumber daya.
- Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia mencakup standar kompetensi kerja yang harus dimiliki dan kode etik yang harus dilaksanakan oleh ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai tenaga kesehatan.

3. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan untuk Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia adalah lulusan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) atau Akademi Analis Kesehatan (AAK) atau Akademi Analis Medis (AAM), atau Pendidikan Ahli Madya Analis Kesehatan (PAM-AK) atau lulusan Pendidikan Tinggi yang berkaitan langsung dengan laboratorium kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. STANDAR KOMPETENSI

A. TUGAS POKOK & FUNGSI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN

Tugas pokok Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang Hematologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi, Imunologi-serologi, Toksikologi, Kimia Lingkungan, Patologi Anatomi (Histopatologi, Sitopatologi, Histokimia, Imunopatologi, Patologi Molekuler), Biologi dan Fisika.

Selain tugas pokok, Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi/kewajiban sebagai berikut :

1. Mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses specimen.
2. Melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan specimen.
3. Mengoperasikan dan memelihara peralatan/instrumen laboratorium.
4. Mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur pengendalian mutu dan mengembangkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan data hasil uji.
5. Mengevaluasi teknik, instrument, dan prosedur baru untuk menentukan manfaat kepraktisannya.
6. Membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien untuk menginterpretasikan hasil uji laboratorium.
7. Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan laboratorium.
8. Membimbing dan membina tenaga kesehatan lain dalam bidang teknik kelaboratoriuman.
9. Merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan.

B. KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI OLEH AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi/kewajibannya, Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan harus mempunyai kompetensi sebagai berikut :

1. Menguasai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya di laboratorium Kesehatan.
2. Mampu merencanakan/merancang proses yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya di laboratorium kesehatan sesuai jenjangnya.
3. Memiliki keterampilan untuk melaksanakan proses teknis operasional pelayanan laboratorium, yaitu:

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Keterampilan pengambilan specimen, termasuk penyiapan pasien (bila diperlukan), labeling, penanganan, pengawetan, fiksasi, pemrosesan, penyimpanan dan pengiriman specimen.
 - b. Keterampilan melaksanakan prosedur laboratorium, metode pengujian dan pemakaian alat dengan benar.
 - c. Keterampilan melakukan perawatan dan pemeliharaan alat, kalibrasi dan penanganan masalah yang berkaitan dengan uji yang dilakukan.
 - d. Keterampilan melaksanakan uji kualitas media dan reagen untuk pengujian specimen.
4. Mampu memberikan penilaian analitis terhadap hasil uji laboratorium.
 5. Memiliki pengetahuan untuk melaksanakan kebijakan pengendalian mutu dan prosedur laboratorium.
 6. Memiliki kewaspadaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji laboratorium.

Uraian mengenai Standar Kompetensi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan sesuai jenjang pendidikan SMAK, D-III, dan S1 secara lengkap ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) V PATELKI tanggal 22 Mei 2006 dengan Ketetapan Nomor 08/MUNAS-V/05-2006.

**KOMPETENSI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN
SESUAI JENJANG PENDIDIKAN (SMAK, DIII, S1)**

No.	KOMPETENSI	JENJANG		
		SMAK	DIII	S1
1	MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN			
	1.1. Hematologi & transfusi darah	v	v	v
	1.2. Kimia Klinik	v	v	v
	1.3. Serologi-Imunologi	v	v	v
	1.4. Mikrobiologi	v	v	v
	1.5. Toksikologi	-	v	v
	1.6. Patologi Anatomi	-	v	v
	1.7. Biologi Molekuler	-	v	v
	1.8. Komputer	v	v	v
	1.9. Manajemen	-	v	v
	1.10. Virologi	-	v	v
1.11. Kesehatan Lingkungan	v	v	v	
2	MAMPU MEMBUAT PERENCANAAN / MERANCANG PROSES			
	2.1. Alur kerja proses pemeriksaan di laboratorium	-	v	v
	2.2. Alur keselamatan kerja di laboratorium	-	v	v

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	KOMPETENSI	JENJANG		
		SMAK	DIII	S1
	2.3. Menyusun prosedur baku di laboratorium	-	v	v
	2.4. Menyusun prosedur cara ukur keberhasilan proses	-	-	v
	2.5. Menyusun program pemantapan mutu internal	-	-	v
	2.6. Menyusun program pemantapan mutu eksternal	-	-	v
	2.7. Merancang upaya keselamatan kerja di laboratorium	-	-	v
3	MAMPU MELAKSANAKAN PROSES TEKNIS OPERASIONAL			
	3.1. Mengambil spesimen	v	v	v
	3.2. Menilai kualitas spesimen	v	v	v
	3.3. Menangani spesimen (labeling, penyimpanan, pengiriman)	v	v	v
	3.4. Mempersiapkan bahan/reagensia	v	v	v
	3.5. Memilih reagen & metode analisa	-	v	v
	3.6. Mempersiapkan alat	v	v	v
	3.7. Memilih/menentukan alat	-	v	v
	3.8. Memelihara alat	v	v	v
	3.9. Mengkalibrasi alat	-	v	v
	3.10. Menguji kelaikan alat	-	v	v
	3.11. Mengerjakan prosedur analisa bidang :			
	a. Hematologi sederhana	v	v	v
	b. Hematologi khusus	-	v	v
	c. Kimia Klinik	v	v	v
	d. Serologi-Imunologi sederhana	v	v	v
	e. Serologi-Imunologi kompleks	-	v	v
	f. Mikrobiologi sederhana	v	v	v
	g. Mikrobiologi khusus	-	v	v
	h. Toksikologi	-	v	v
	i. Patologi Anatomi	-	v	v
	j. Biologi Molekuler	-	-	v
	k. Virologi (riset)	-	v	v
	3.12. Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu	v	v	v
	3.13. Membuat laporan administrasi	v	v	v
4	MAMPU MEMBERIKAN PENILAIAN (JUDGMENT)			
	4.1. Mendeteksi secara dini keadaan spesimen yang berubah	v	v	v
	4.2. Mendeteksi secara dini perubahan kondisi alat/reagen/kondisi analisa	v	v	v
	4.3. Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses teknis operasional	v	v	v

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	KOMPETENSI	JENJANG		
		SMAK	DIII	S1
	4.4. Menilai validitas rangkaian analisa atau hasilnya	v	v	v
	4.5. Menilai normal tidaknya hasil analisa untuk dikonsulkan kepada yang berwenang	v	v	v
	4.6. Menilai layak tyidaknya hasil proses pematapan mutu internal	-	v	v
	4.7. Menilai layak tyidaknya hasil proses pematapan mutu eksternal	-	-	v
	4.8. Mendeteksi secara dini terganggunya keamanan lingkungan kerja	-	v	v
5	MAMPU DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN			
	5.1. Perlunya koreksi terhadap proses/alat/spesimen/reagensia	-	v	v
	5.2. Perlunya koreksi terhadap proses pematapan mutu internal	-	v	v
	5.3. Perlunya koreksi terhadap proses pematapan mutu eksternal	-	-	v

Dalam mengantisipasi pasar bebas, PATELKI sebagai organisasi yang mewadahi ahli teknologi laboratorium kesehatan Indonesia telah membentuk Lembaga Serifikasi Profesi yang dikenal dengan nama Lembaga Serifikasi Profesi Tenaga Laboratorium Penguji Indonesia (LSP-TELAPI). Lembaga ini bersifat independent, didirikan dengan akte notaris bulan Maret 2003, telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI bulan Agustus 2004 dan pada bulan Januari 2006 telah diakreditasi oleh Badan Nasional Serifikasi Profesi (BNSP). Sampai saat ini, LSP-TELAPI telah memiliki daftar unit kompetensi yang menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

DAFTAR UNIT KOMPETENSI LSP-TELAPI BIDANG KLINIK YANG MENDAPATKAN NOMOR SKKNI S/D TAHUN 2006

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	LAB.KK01.001.01	Mencatat dan memproses data
2	LAB.KK01.002.01	Menganalisa Data dan Hasil dari Laporan
3	LAB.kk01.003.02	Menggunakan Piranti lunak di Laboratorium
4	LAB.KK01.004.02	Membaca dan memahami Pedoman Alat Lab dalam Bahasa Inggris

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
5	LAB.KK01.005.02	Membaca dan memahami Prosedur Lab dalam Bahasa Inggris
6	LAB.KK02.001.02	Bekerja Aman sesuai dengan prosedur dan kebijakan
7	LAB.KK02.002.01	Menerapkan dan memonitor proses manajemen risiko dihubungkan dengan K3 dan kebijakan serta prosedur yang berhubungan dengan lingkungan
8	LAB.KK01.006.01	Berkomunikasi dengan orang lain
9	LAB.KK01.007.01	Menyediakan informasi untuk pelanggan
10	LAB.KK01.008.01	Mengembangkan dan memelihara dokumen Laboratorium
11	LAB.KK02.003.02	Membuat kontribusi untuk mencapai tujuan kualitas
12	LAB.KK02.004.02	Memahami Praktek laboratorium yang benar (GLP)
13	LAB.KK02.005.02	Menerapkan sistim kualitas dan proses perbaikan yang berkelanjutan
14	LAB.KK.02.006.01	Memelihara sistim mutu dan proses peningkatan mutu yang berkelanjutan
15	LAB.KK02.007.01	Melaksanakan sistim audit internal
16	LAB.KK02.008.01	Memelihara Laboratorium agar sesuai dengan tujuan
17	LAB.KK02.009.01	Memelihara dan mengontrol stok bahan kimia
18	LAB.KK02.010.01	Petunjuk pemeliharaan bahan acuan
19	LAB.KK01.009.01	Menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan
20	LAB.KK01.010.01	Penjadualan kerja laboratorium untuk kelompok kecil
21	LAB.KK02.011.01	Mengawasi operasional laboratorium
22	LAB.KK02.012.01	Mengelola proyek yang kompleks
23	LAB.KK03.001.02	Menangani dan mengangkut sampel
24	LAB.KL02.001.02	Menerima dan menyiapkan sample untuk tes patologi
25	LAB.KK02.013.02	Mendapatkan sample representatifsesuai dengan rencana pengambilan sampel
26	LAB.KK02.014.01	Melakukan Tes Dasar

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
27	LAB.KL03.001.02	Melakukan prosedur pembuatan dan pewarnaan : preparat Olesan, hapusan dan preparat utuh
28	LAB.KL03.002.01	Mempersiapkan, memotong dan mengambil jaringan tumbuhan dan hewan
29	LAB.KK03.002.01	Prosedur pemeriksaan laboratorium biologi/mikroenumerasi
30	LAB.KK02.015.01	Mengkalibrasi peralatan pengujian dan membantu pemeliharannya
31	LAB.KK02.016.02	Menyiapkan larutan kerja
32	LAB.KK03.003.02	Menyiapkan media kultur
33	LAB.KK02.017.02	Teknik Aseptik
34	LAB.KK03.004.02	Melakukan tes/prosedur instrument spektroskopi
35	LAB.KK03.005.01	Melakukan pengujian/prosedur analisis secara kromatografi
36	LAB.KM03.005.01	Melakukan pengujian/prosedur analisis secara elektrokimia
37	LAB.KK02.018.01	Menampilkan uji/prosedur non-instrumental
38	LAB.KK02.019.02	Membuat, menstandarisasi dan menggunakan larutan
39	LAB.KM03.007.01	Melakukan pemeriksaan mikrobiologi (makanan)
40	LAB.KK03.006.02	Mengkalibrasi dan memelihara instrumen
41	LAB.KL03.003.02	Melakukan pemeriksaan mikrobiologi (patologi)
42	LAB.KL03.004.02	Melakukan pemeriksaan hematologi
43	LAB.KL03.005.01	Bentuk tes histologikal
44	LAB.KL03.006.02	Melakukan uji patologi kimiawi
45	LAB.KK03.008.01	Menggunakan teknik-teknik kromatografi
46	LAB.KL03.007.01	Melakukan pemeriksaan imunohematologi
47	LAB.KK02.020.01	Melakukan kerja lapangan
48	LAB.KK02.021.01	Memilih metode uji
49	LAB.KK01.011.01	Bekerja secara efisien sebagai bagian dari tim
50	LAB.KK01.012.01	Pelatihan kelompok kecil
51	LAB.KK01.013.01	Mengatur dan mengembangkan tim

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

III. KODE ETIK

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi/kewajibannya, Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan harus mempunyai sikap dan kepribadian sebagai berikut :

1. Teliti dan cekatan
2. Jujur dan dapat dipercaya
3. Rasa tanggungjawab yang tinggi
4. Mampu berkomunikasi secara efektif
5. Disiplin
6. Berjiwa melayani

Uraian lengkap mengenai Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan tercantum dalam Ketetapan MUNAS V PATELKI Nomor 06/MUNAS-V/05-2006 tentang Penetapan Kode Etik PATELKI tanggal 22 Mei 2006.

IV. PENUTUP

Standar Profesi ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan dengan mengacu pada ketetapan Musyawarah Nasional V tahun 2006.

Standar Profesi ini disusun dengan format yang disepakati oleh Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Indonesia dan akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan organisasi profesi serta pedoman yang berlaku.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202108514, 27 Januari 2021

Pencipta

Nama : **Khalidatul Khair Anwar dan Hesti Wulandari**
Alamat : Jl. Kelapa No. 107, Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, SULAWESI
TENGGARA, 93231
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Poltekkes Kemenkes Kendari**
Alamat : Jl. Jendral AH Nasution, Andounohu, Kambu, Kota Kendari, SULAWESI
TENGGARA, 93231
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Modul**
Judul Ciptaan : **Modul Sosialisasi Interprofessional Education**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 30 November 2020, di Kota Kendari
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000235176

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.